

HESSISCHE SCHÜLERAKADEMIE

Mittelstufe

14. bis 23. Juli 2024

Dokumentation

Schirmherr: Armin Schwarz, Hessischer Minister für Kultus, Bildung und Chancen

13. Hessische Schülerakademie

Mittelstufe

14. bis 23. Juli 2024

– Dokumentation –

Maximilian Moll, Hartmut Piekatz, Antonia Weiland,
Benedikt Weygandt, Claudia Wulff (Hrsg.)

Eine Veröffentlichung der
Hessischen Heimvolkshochschule
Burg Fürsteneck
Akademie für berufliche und
musisch-kulturelle Weiterbildung

Am Schlossgarten 3
36132 Eiterfeld
www.burg-fuersteneck.de

Diese Dokumentation ist erhältlich unter:
www.hsaka.de

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz: CC BY-SA 4.0. Von dieser Lizenz ausgenommen sind Fotos von Personen, Organisationslogos sowie – falls gekennzeichnet – einzelne Bilder und Visualisierungen.

Zitierhinweis

Moll, Maximilian; Piekatz, Hartmut; Weiland, Antonia; Weygandt, Benedikt; Wulff, Claudia (Hrsg.) (2024): Dokumentation der Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe 2024. Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck, Akademie für berufliche und musisch-kulturelle Weiterbildung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14752905>

Redaktion

Maximilian Moll, Antonia Weiland, Benedikt Weygandt, Claudia Wulff

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	4
Grußwort	5
Hauptkurs Chemie	6
Hauptkurs Physik	11
Hauptkurs Neurowissenschaften	17
Hauptkurs Politische Bildung	22
Hauptkurs Kunst und Kultur	27
Wahlkurs Musikkomposition	32
Wahlkurs Holzwerkstatt	34
Wahlkurs Glücksoptimierung	36
Wahlkurs Zauberei	39
Kursübergreifende Angebote	41
Akademiestruktur	43
Presseberichte	44

Prof. Dr. Maximilian Moll, Dr. Benedikt Weygandt, Antonia Weiland und Dr. Claudia Wulff

Sommerferien! Für viele Jugendliche ein lang ersehnter Zeitpunkt. Ausschlafen, Chillen, kein durchgetakteter Zeitplan. Aber für 60 hessische Jugendliche gibt es ein Programm: Die Hessische Schülerakademie für die Mittelstufe beginnt direkt zu Beginn der Sommerferien. In einer mehr als 800 Jahre alten Burg werden sie in den nächsten 10 Tagen mindestens 8–10 Stunden am Tag Mathe, Chemie, Physik und Politik lernen, werden Theater spielen, improvisieren und zaubern lernen. Das hört sich anstrengend an und das ist es auch. Und trotzdem fahren die Teilnehmenden nach dieser Zeit wieder nach Hause: glücklich über die vielen Eindrücke und neuen Freundschaften und traurig, dass diese Zeit so schnell vorbei ging.

Wie geht denn sowas? Wir Kursleiterinnen und Kursleiter, die Leitung der Akademie und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hessischen Schülerakademien staunen selbst darüber, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen die Burg füllen – und das nach einem anstrengenden Endspurt des Schuljahres!

Die Hessischen Schülerakademien – es gibt neben der Akademie für die Mittelstufe auch eine für die Oberstufe am Ende der Ferien – bieten interessierten und lernbegeisterten Jugendlichen einen weiten Raum für ihre Interessen. Sie können Kurse selbst wählen, in denen sie mit Profis in ihrem jeweiligen Fachgebiet in kleinen Gruppen „auf Augenhöhe“ lernen und sie begegnen anderen Jugendlichen, die genauso gern lernen wie sie selbst. Vielleicht ist es diese Mischung aus Eigenständigkeit, Wahlfreiheit und Struktur, die das Erfolgsrezept der Hessischen Schülerakademien ist.

Die Akademie ist nur durch die unzähligen Menschen und Institutionen möglich, die das Projekt „Hessische Schülerakademien“ unterstützen und begleiten: Unsere Geldgeber, das Kultusministerium, die Lehrkräfteakademie und die Beilsteinstiftung, ohne die die Durchführung dieses Projektes nicht umsetzbar wäre, das Team von Burg Fürsteneck, das mit hohem Engagement die HSAKA trägt, fördert, unterstützt und inspiriert, und der Alumniverein, der sowohl finanziell aber insbesondere auch mit seiner gesammelten Erfahrung die Akademien begleitet.

Unser Dank geht in besonderem Maße aber auch an die Eltern, die ihre Kinder mit dieser Erfahrung finanziell und familienplanerisch unterstützen und die darüber hinaus auch finanzielle Mittel für Stipendien bereitstellen, die gebraucht werden, um allen interessierten Jugendlichen eine Teilnahme zu ermöglichen.

Ihnen allen gilt unser besonderer Dank!

Was im Laufe von 10 Tagen im Juli 2024 an Ideen, Kreativität und verschiedensten wissenschaftlichen und kulturellen Themen entstanden ist, lesen Sie hier in dieser Dokumentation. Es war wieder schwer, all diese Impulse und Prozesse auf 50 Seiten zusammenzufassen. Vielleicht erleben Sie beim Lesen ein bisschen von dem Spirit der Akademie, der die Burg Fürsteneck in dieser Zeit erfüllt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Dr. Claudia Wulff

Vorsitzende des Kuratoriums der Hessischen Schülerakademien

Schülerinnen und Schülern einen Frei-Raum für die Freude am Lernen und Leben mit anderen interessierten Jugendlichen auf der Burg Fürsteneck zu schaffen, dafür arbeiten viele Menschen – oft mehr oder weniger ehrenamtlich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Burg gehören genauso dazu wie die Kurs- und Akademieleitungen und Studierenden, aber auch das Kuratorium der Hessischen Schülerakademien, das sich aus Menschen verschiedener kultureller und schulischer Institutionen zusammensetzt. Sie alle schaffen einen Rahmen, in dem Schülerinnen und Schüler wissenschaftlich und kreativ arbeiten können, ohne Noten und ohne Produktionsdruck.

Aber natürlich ist dieser Raum auf einer mittelalterlichen Burg nicht frei von den aktuellen gesellschaftlichen Prozessen, er ist kein ungebrochenes Idyll. Auch wenn es vielleicht manchen Jugendlichen im Rückblick so scheinen mag.

Die Rückmeldungen der Akademieleitungen in den letzten Jahren zeigen uns, dass die Teilnehmenden natürlich ihre Gedanken und Probleme mit auf die Burg bringen. Die Nachrichten der Welt gehen nicht an ihnen vorbei. Unsere Jugendlichen spüren und erfahren die aktuellen Krisen der Welt. Viele von ihnen sind politisch interessiert und nehmen aufmerksam das Weltgeschehen wahr. Zudem wirkt bei manchen auch noch die Coronazeit nach. Wir bieten den Jugendlichen einen Freiraum, aber wir dürfen und wir wollen uns ihren Sorgen und Gedanken nicht verschließen. So kommt es, dass wir zunehmend begleitende Angebote des Coaching für unsere Kursleiterinnen und Kursleiter schaffen und den Jugendlichen mehr Angebote für Gespräche machen. Dabei ist auch unser seit zwei Jahren vom Alumniverein initiiertes und vom Kultusministerium begleitetes Buddyprogramm eine große Hilfe. Es bietet eine Begleitung der aktuellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch erfahrene Mitglieder des Alumnivereins vor und nach der Akademie an.

Letztendlich vertrauen wir darauf, dass die Atmosphäre der gegenseitigen Aufmerksamkeit, des Respekts, des Vertrauens, aber auch die vielfältigen Möglichkeiten, sich gemeinsam mit anderen in ein Thema zu vertiefen heilsame Wirkungen haben kann.

In diesem Jahr feiern wir unser zwanzigjähriges Bestehen – die Oberstufenakademie findet 2025 zum 20. Mal statt. Insofern ist dieses außerschulische Angebot aus seiner „Pubertät“ herausgewachsen. Wir feiern das mit neuen Angeboten für die Teilnehmenden: zwei explizit interdisziplinären Kursen der Oberstufenakademie und dem Thema „Nachhaltigkeit“ als übergeordnetes Thema der Mittelstufenakademie.

Die Gespräche mit Jugendlichen und Eltern bestätigen uns, wie wichtig die Tage einmal im Jahr auf der Burg für die Teilnehmenden sind. Das ist für uns als Kuratorium ein Ansporn daran weiterzuarbeiten, dass die Hessischen Schülerakademien auch weiterhin bestehen bleiben und weiter wachsen und gedeihen.

In diesem Sinne wünschen wir den kommenden Schülerakademien 2025 viel Erfolg!

Was die Welt im Innersten zusammenhält: Vom antiken Elementbegriff zum modernen Periodensystem

Nina Harsch und Günther Harsch

Sind Feuer, Wasser, Erde und Luft chemische Elemente? Welche Forscher haben das Periodensystem entdeckt? Wie sind sie zu diesem System gekommen? – Gemeinsam machen wir eine spannende Reise in die Welt der Elemente und ihrer Teilchenstrukturen. Steig' ein und lerne verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält!

[Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Die Wurzeln für das heutige Periodensystem der Elemente (PSE) wurden bereits in der Antike spekulativ gesucht: Der damalige Elementbegriff bezog sich auf die vier Materieprinzipien Feuer, Wasser, Erde und Luft – was sich auf Dauer aber nicht bewährt hat. Erst in der Neuzeit wurde der Elementbegriff schließlich auch im chemischen Sinne definiert und der Weg zum Verständnis der Struktur und Ordnung der Elemente, Atome und Ionen war gelegt. Die neuzeitliche chronologische Entwicklung des PSE lieferte den Inhalt für den Chemiekurs der HSAKA-M 2024.

Kursablauf

Die seit 2016 eingesetzten Dozierenden haben ein aus mehreren Bausteinen bestehendes didaktisches Mosaik entwickelt, welches der Konzeption und Durchführung aller HSAKA-M-Chemiekurse zugrunde liegt. Abb. 1 fasst die Bausteine des Mosaiks zusammen.

Abb. 1: Mosaikbausteine des didaktischen Konzepts der HSAKA-M Chemiekurse seit 2016

Der aus einem Mix an Methoden und Konzepten hervorgehende natürliche Prozess der Erkenntnisgewinnung und Wissenserarbeitung ermöglicht eine verständnisbasierte, nachhaltige Verankerung von Fachwissen. Fachwissen nicht einfach zu setzen, sondern den Lernenden die Möglichkeit zu geben, es sich selbstständig durch Logik, Kreativität und wohl-dosierte Hilfsangebote erarbeiten zu lassen und vielfältig anzuwenden: Das ist die didaktische Leitlinie.

Im Chemiekurs lernte die Gruppe zunächst den französischen Chemiker Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) kennen: Dieser definierte erstmals ein Element als einen experimentell nicht weiter zerlegbaren Stoff. Insgesamt definierte Lavoisier 33 Elemente, verteilte sie auf vier Elementklassen und vereinfachte auch die Nomenklatur der Elemente.

Als Aufgabenstellung erhielten die Teilnehmenden die von Lavoisier im Jahr 1789 auf Französisch publizierte Elementklassen-Aufstellung sowie Fotos und die deutschen Bezeichnungen aller dort definierten 33 Elemente. Alles musste logisch geordnet und zu einem Schaubild verarbeitet werden (Abb. 2). Die Kursteilnehmenden arbeiteten jeweils zu zweit und hatten sichtlich Spaß an dieser anspruchsvollen Knobelaufgabe, bei der sie sich durch logisches Denken und den Einsatz ihrer Sprachkenntnisse die Originalquelle selbstständig erschließen konnten. Die Elementsymbole wurden erst später ergänzt.

Klasse I: Einfache Substanzen, die als Elemente des Körpers betrachtet werden können

Lichtstoff	Sauerstoff	Stickstoff	Wärmestoff	Wasserstoff
	O	N		H

Klasse II: Einfache nichtmetallische Substanzen, die oxidiert oder reduziert werden können

Kohlenstoff	Phosphor	Bor	Fluor	Chlor	Schwefel
C	P	B	F	Cl	S

Abb. 2: Lavoisiers Elementklassen (Ausschnitt)

Anschließend beschäftigten sich die Teilnehmenden mit dem englischen Naturforscher John Dalton (1766-1844): Dieser stellte 1808 das erste wissenschaftlich fundierte, aus vier Kernaussagen bestehende Atommodell auf. Darüber hinaus führte Dalton als atomare Masseneinheit das relative Gewicht des Wasserstoffatoms mit „1 u“ ein.

Alle Stoffe sind aus unsichtbaren, kugelförmigen Atomen aufgebaut, die sich fest aneinanderlagern können.

Bei chemischen Reaktionen werden die Atome der Ausgangsstoffe neu angeordnet und in bestimmten Anzahlverhältnissen miteinander verbunden.

Abb. 3: Daltons Atommodell (Ausschnitt)

Auch heute wird im Chemieanfangsunterricht noch häufig Daltons Atommodell verwendet. Die Teilnehmenden erhielten Daltons vier Kernaussagen sowie eine Auswahl an potenziellen Grafiken. Mit Eifer wählten sie passende Zuordnungen und erstellten Schaubilder (Abb. 3). Anschließend bearbeiteten sie eine Aufgabe zu den Atommassen und waren zunächst erstaunt, dass Dalton im Vergleich zu heute bei der Masse des Wassermoleküls (H_2O)

deutlich zu tief lag. Schnell wurde ihnen klar, dass Dalton das Wassermolekül als zweiatomiges Teilchen „HO“ definiert hatte.

Die dritte Station führte die Teilnehmenden zu dem schwedischen Chemiker und Mediziner Jöns Jacob Berzelius (1779-1848): Berzelius' Bedeutung lässt sich auf die sehr genaue experimentelle Bestimmung einer Vielzahl an Atommassen und die Einführung der heutigen chemischen Symbolsprache für die chemischen Elemente zurückführen.

Berzelius verfeinerte Daltons Grundlagen und die Gruppe der Teilnehmenden vollzog dies anhand eines historischen Diskurses beider Forscher zur Zusammensetzung des Wassermoleküls (Abb. 4) logisch nach. Dabei verglichen sie Daltons und Berzelius' Atommassentabellen miteinander und kamen eigenständig zu dem „Aha-Moment“, in dem ihnen klar wurde, dass die Definition „HO“ (Dalton) vs. „H₂O“ (Berzelius) der Hauptgrund für die fehlende Deckungsgleichheit der beiden Aufstellungen war.

Uppsala, 1. August 1812

Wertes Herr Dalton,

es gibt mehrere Punkte wo unsere Analysen nicht miteinander übereinstimmen. Das hätte ich gerne mit Ihnen persönlich besprochen.

		Dalton (1808)	Berzelius (1812)
hydrogen	H	1 u	0,5 u
oxygen	O	7 u	6 u
water	?	8 u	9 u

Abb. 4: Diskurs Berzelius – Dalton (vgl. Roscoe & Harden, 1896)

Abb. 5: Teilchenmodelle

Nachdem die Teilnehmenden sich von Lavoisier über Dalton und Berzelius eine erste Teilchenvorstellung erarbeitet hatten, erhielten sie über einen gesamten Tag hinweg die Möglichkeit, mit Hilfe von gefärbten Zellstoffkugeln, Modellbaukästen und Faltvorlagen aus Papier den submikroskopischen Aufbau der Materie nachzuvollziehen – auch, um auf diese Weise Fehlvorstellungen abzubauen. Das Modellbaupraktikum kam bei der Gruppe sehr gut an und es entstanden vielfältige und anschauliche Teilchenmodelle (Abb. 5).

Im Anschluss an das Modellbaupraktikum lernten die Teilnehmenden den deutschen Chemiker Lothar Meyer (1830–1895) und den russischen Chemiker Dmitri Iwanowitsch Mendelejew (1834–1907) kennen. Beide entwickelten 1869 unabhängig voneinander zweidimensionale Tabellen der Elemente, die dem heutigen PSE sehr nahekommen. Im Jahr 1882 erhielten sie für ihre Verdienste um die Aufstellung des PSE gemeinsam die Davy-Medaille der Royal Chemical Society.

Die Teilnehmenden durften den kognitiven Prozess der Aufstellung des PSE anhand einer Knobelaufgabe selbst durchlaufen. Dazu erhielten sie in Zweiergruppen je 44 Elementkärtchen (Abb. 6) mit chemischen Eigenschaften sowie zugehörigen Verbindungen des Elements. Sie mussten die Systematik des PSE entschlüsseln, die Elemente logisch anordnen und sogar Vorhersagen treffen. Die Herausforderung wurde von jeder der sechs Kleingruppen motiviert angenommen und mit großem Elan und Erfolg gemeistert.

<p>H 1,0 u 0,083 g/L -259 / -253 °C</p> <p>AsCl₃ As₂O₃</p>			
<p>Cl 35,5 u 3,49 g/L -101 / -35 °C</p> <p>RbCl Rb₂O</p>			

Abb. 6: Elementkärtchen (Auswahl)

Dass es Mendelejew und Meyer auf rein makroskopischer Basis gelang, das PSE zu erstellen, ist beeindruckend. Um die logischen Zusammenhänge innerhalb des PSE auch auf der submikroskopischen Ebene noch besser nachvollziehen zu können, umfasste der weitere Kursverlauf den Ionenbegriff nach dem schwedischen Chemiker und Physiker Svante Arrhenius (1859–1927) sowie das Atommodell des dänischen Physikers Niels Bohr (1885–1962). Die Teilnehmenden mussten zunächst die (z. T. auch bei ihnen selbst)

Abb. 7: Teilchenbilder zum Lösungsprozess

verbreiteten Fehlvorstellungen zum Lösen von Salzen in Wasser (Abb. 8, links) mit Arrhenius' Theorie (Abb. 8, rechts) vergleichen und dazu Teilchenbilder zeichnen. Die aktive Auseinandersetzung mit ihren eigenen Fehlvorstellungen brachte die Gruppe zum Nach- und Umdenken.

Nach der Einführung des Ionenbegriffs wurden die Teilnehmenden in das Bohrsche Atommodell eingeführt. In Zweiergruppen erarbeiteten sie sich anhand informativer Texte, anschaulicher Abbildungen und vertiefender Aufgaben das von Niels Bohr im Jahr 1913 entworfene Kern-Hülle-Modell. Nachdem sie sich auf diese Weise einen durchaus beeindruckenden Wissensschatz rund um Protonen,

<p>9,012 4 Be</p>			
<p>24,305 12 Mg</p>			
<p>40,078 20 Ca</p>			

Abb. 8: Atommodell nach Bohr

Neutronen, (Valenz-)Elektronen, Elektronenschalen, Elektronenpaarbindungen und Strukturformeln erarbeitet hatten, durften sie ihr Wissen auf das ihnen nun ja schon bekannte PSE anwenden. Dazu erhielten sie jeweils zu zweit einen Satz Elementsymbole und Bohrsche Atommodelle (vgl. Abb. 7) und mussten diese korrekt in eine vorgegebene leere PSE-Maske einsortieren. Auf diese Weise wurde die Systematik der Hauptgruppen und der Perioden ein weiteres Mal deutlich und darüber hinaus kamen auch die Nebengruppen zur Sprache.

Abb. 9: PSA + PSI nach Barke & Sauermann (2010)

Anknüpfend an die bis hierher erarbeiteten Erkenntnisse rund um Atombau, Ionen und die logischen Zusammenhänge innerhalb des PSE war die Gruppe der Teilnehmenden nun bereit für die Einführung des kombinierten „Periodensystems der Atome und Ionen“ (Abb. 9). Dabei erarbeiteten sie sich dessen Aufbau und Besonderheiten und stellten fest: Aus je drei vorgegebenen Kationen und Anionen lassen sich neun unterschiedliche Salze bilden. Dank des PSA + PSI war die Gruppe rasch in der Lage, die dazugehörigen Ladungen zu ermitteln und unter Beachtung des Prinzips der Elektroneutralität die

korrekte Formel für jedes Salz anzugeben. Auch verfestigten die Teilnehmenden damit ihr bis hierher erworbenes Wissen zum Aufbau von Salzen: Eine Fehlvorstellung wie in Abb. 8 links war für sie nunmehr undenkbar.

Abb. 10: XXL PSE für die Wand (inspiriert durch Gray (2014), Quadbeck-Seeger (2006) und Scerri (2016))

Zur Abrundung des Kurses entstand in spontaner Freiarbeit ein XXL PSE für die Wand. Dafür bastelten die Teilnehmenden über 90 Täschchen und füllten sie mit Kärtchen, auf denen sie selbst recherchierte und visuell ansprechend aufbereitete Informationen zu jedem einzelnen Element zusammenfassten. Schon allein optisch gesehen war das XXL PSE ein echtes Highlight (Abb. 10).

Fazit

Das PSE bietet eine hervorragende Möglichkeit zur anschaulichen und abwechslungsreichen Vermittlung chemischer Grundlagen. Auch konnte das didaktische Konzept der Kursleitung hier optimal eingesetzt werden: Kreativität und/oder Logik waren bei so gut wie allen Aufgaben gefragt, darüber hinaus bot das Kurs-Skript eine Vielzahl an aussagefähigen Tabellen und ansprechenden Abbildungen. So fiel es den Teilnehmenden leicht, sich in Partnerarbeit kooperativ und forschend das entsprechende Wissen anzueignen.

Vorhandene Fehlvorstellungen konnten wiederholt angesprochen und so Stück für Stück verändert werden. Die Präsentation der im laufenden Lernprozess auf ganz natürliche Weise Stück für Stück entstandenen Ausstellung im Rahmen des Gästetags erfreute nicht nur die Gruppe der Teilnehmenden, sondern auch die Dozierenden und nicht zuletzt die Eltern.

Literatur

Barke, H.-D., Sauermann, D., Rölleke, R., Hilbing, C. (2010): Chemisch Denken, Periodensystem mit Bindefähigkeiten und Ionen. www.chemisch-denken.de.

Bohr, N. (1913): On the constitution of atoms and molecules. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 26(153), 476-502.

Gray, T. (2014): Kartenbox – die Elemente. Fackelträger.

Harsch, N., Harsch, G. (2016): Feuer, Wasser, Erde und Luft – vom antiken Elementbegriff zum modernen Periodensystem der Elemente. In: Dokumentation zur 6. HSAKA-M. Burg Fürsteneck.

Lavoisier, A. L. (1789): *Traité élémentaire de chimie*. Deterville.

Meyer, L. (1870): Die Natur der chemischen Elemente als Funktion ihrer Atomgewichte. Justus Liebigs Annalen der Chemie, suppl. VII-VIII (1870-1873), 354-364.

Mendelejew, D. (1869): Über die Beziehungen der Eigenschaften zu den Atomgewichten der Elemente. Zeitschrift für Chemie, 12 (405-406), 173.

Quadbeck-Seeger, H.-J. (2006): Die Welt der Elemente - Die Elemente der Welt. Wiley-VCH.

Roscoe, H. E., Harden, A. (1896). A New View of the Origin of Dalton's Atomic Theory: A Contribution to Chemical History, Together with Letters and Documents Concerning the Life and Labours of John Dalton, Now for the First Time Published from Manuscript in the Possession of the Literary and Philosophical Society of Manchester. Macmillan & Comp.

Scerri (2016): Elemente in 30 Sekunden. Librero.

Kursleitung

Prof. Dr. Günther Harsch

ist promovierter Chemiker (Universität Tübingen). Nach seiner Promotion absolvierte er das Referendariat und habilitierte an der Universität Münster, wo er bis 2013 als Professor für Chemiedidaktik tätig war. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Entwicklung von Konzepten zum entdeckenden Lernen und vernetzten Denken, empirische Untersuchungen zu Problemen mit der Formelsprache sowie chemiehistorische Arbeiten.

Dr. Nina Harsch

ist Diplom-Ökologin und promovierte an der Universität Münster mit einer Arbeit zum Themenbereich Umweltbildung von Jugendlichen. Seit 2013 arbeitet sie in der Abteilung „Forschung, Transfer und Weiterbildung“ des Zentrums für Lehrerbildung der Universität Münster. Parallel dazu ist sie Fachberaterin für naturwissenschaftliche Filmproduktionen des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU).

Elektronik – wie Maschinen wahrnehmen

Harald Löwe und Niklas Wulff

Unsere Umwelt ist stark geprägt durch elektronische Bauteile - von den Reglern im Wasserkocher und Ofen über Digitalradios bis hin zu Smartphones, die als tragbare Computer hochkomplexe Chiparchitekturen mit einer Vielzahl von Bewegungs-, Temperatur- und Bild-Sensoren (nicht nur Kameras) verbinden. Wie funktionieren die Schnittstellen zwischen unserer Umwelt und der digitalen Welt? Wie wird aus Licht Strom, wie misst man Temperaturen und wie funktioniert ein Pulssensor an einer Fitnessuhr? Ausgehend von unserer eigenen Erfahrung und der präzisen Beschreibung von Wahrnehmungen erarbeiten wir uns physikalische Signale, die uns unsere Umwelt täglich sendet und die wir für unsere Orientierung verarbeiten. [Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Unsere Welt ist geprägt von elektronischen Geräten, vom Smartphone, der Fitnessuhr, über einen Smart-TV und einen steuerbaren Ofen bis hin zum Wasserkocher. Alle diese Geräte haben gemeinsam, dass sie angesteuert werden – also von uns Menschen bedienbar sein müssen. Außerdem haben moderne Smartphones heutzutage eine Vielzahl von Sensoren, um die Beschleunigung, Neigung, das Umgebungslicht und den Abstand bestimmter Objekte zu messen. Aber Sensoren haben weitreichende Anwendungen über den reinen Alltagsbezug hinaus. Sie werden in Produktionsprozessen, in Verkehrsleitsystemen und Stromnetzen angewandt, überall dort, wo physikalische Zustände – Temperatur, Position, Helligkeit etc. – gemessen werden sollen. Es gibt also genug Gründe, sich intensiver mit Sensoren, deren Integration in elektronische Schaltungen und die Verarbeitung ihrer Signale zu beschäftigen.

Für die meisten Geräte gilt, dass sie von der Energiequelle über die konkreten Sensoren, der hardwareseitigen Verarbeitung von Signalen (bspw. AC/DC-Wandlung), der softwareseitigen Verarbeitung von Signalen bis hin zu Ausgabegeräten und Aktoren auf bestimmten technischen und physikalischen Prinzipien basieren. Da der Physik-Schulstoff der jüngsten Teilnehmenden (Ende der 6. Klassen) allenfalls einfache Stromkreise und die Energieerhaltung behandelt, muss daher sowohl entlang der oben genannten Kette technischer Komponenten als auch zwischen physikalischer Tiefe und technischer Anschauung priorisiert werden. Im Kurskonzept und bei der Auswahl der Übungen und Projekte fließt von Anfang an der Wunsch der Teilnehmenden ein, etwas zu lernen, das „einem im Alltag etwas bringt“. Daher wird der Schwerpunkt des Kurses auf das Zusammenspiel der technischen Komponenten – Sensorik, Verarbeitungslogik in einfachen Skripten, Aktorik und Darstellung – gelegt.

Im Zentrum des Kurses stehen der praktische Kleincomputer Raspberry Pi und der Mikrocontroller Raspberry Pi Pico. Ersterer wird in einer integrierten Umgebung mit einem Bildschirm, Maus, Tastatur und einer Platine mit Sensoren und verschiedenen Ausgabebauteilen verwendet. Im Gegensatz dazu ist der Mikrocontroller Raspberry Pi Pico in seiner Funktionsweise stärker beschränkt.

Im Verhältnis zu den vorherigen Kursen ist der Physikkurs 2024 deutlich praktischer ausgerichtet. Im Vordergrund steht das Basteln im Spannungsfeld zwischen Breadboards und einfachen elektronischen Schaltungen einerseits und kleinen Python-Skripten auf Softwareebene andererseits.

In Anknüpfung an die guten Erfahrungen und das positive Feedback der Teilnehmenden der letzten Jahre, wird wie bereits zuvor beschrieben [1] durchgängig die Vermittlungsmethode des offenen Unterrichts und innerhalb der verschiedenen Lerneinheiten die Lernmethode des kooperativen Lernens angewandt. Letzteres ergibt sich nicht nur aus einer rein materiellen Beschränkung – es liegen 8 Joy-Pi Notes vor, sodass inkl. Puffer-Laptops größtenteils in sechs 2er-Gruppen gearbeitet wird – sondern ist Teil des didaktischen Konzeptes. Die Teilnehmenden sollen die Sensoren gemeinsam erkunden, gemeinsam erste Erfahrungen im Programmieren sammeln und sich die Lerninhalte gemeinsam erschließen. Zentraler Bestandteil davon ist auch zu entscheiden, woran eine Gruppe arbeitet und dabei zu lernen, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Diese Lernziele werden zu Beginn durch die Zusammenstellung der Gruppen und insbesondere im späteren Verlauf durch projektorientierte Lernarrangements umgesetzt.

Kursablauf

Der Kurs ist in vier Teile gegliedert, die im Folgenden beschrieben werden:

- Vorbereitung vor dem Kurs
- Grundlagen der Sensorik und Programmierung mit Python
- Sensorik mit dem Raspberry Pi Pico
- eigene Projekte und Abschluss

Abb. 11: Teilnehmende bei der Erstellung eines Python-Programms für ein Spiel Snake auf einer 8x8 LED-Matrix (links). Teilnehmende bei Experimenten mit einer portablen Energiequelle und einem Ventilator (rechts)

Vorbereitung vor dem Kurs

Die Teilnehmenden bekommen vor Beginn des Kurses ein Experimentierset zugeschickt, das ihnen mithilfe von öffentlich verfügbaren Erklärvideos Grundlagen elektrischer Schaltungen und einfacher elektronischer Experimente vermittelt. Dadurch werden gleiche Lern-Voraussetzungen für alle Teilnehmenden geschaffen, unabhängig von den schulischen und außerschulischen Vorerfahrungen im Physikunterricht. Die Erklärvideos basieren auf dem Physikkurs der Mittelstufenakademie 2021 [2]. Die Sets umfassen folgende Materialien:

- 3 Batterie-cases für jeweils 3x 1,5 V AA-Batterien,
- 1 Breadboard,
- 1 Messgerät (Multimeter),
- 1 Druck-Sensor,
- ca. 10 LEDs,
- ca. 50 Jumper-Kabel.

Mithilfe der Erklärvideos werden die Begriffe Strom, Spannung, Widerstand, Leistung, Reihenschaltung, Parallelschaltung und einfache Gesetzmäßigkeiten wie das Ohm'sche Gesetz vermittelt.

Auf der Schülerakademie selbst finden dann drei Kursteile statt.

Grundlagen der Sensorik und Programmierung mit Python

Im ersten Kursteil wird ein Joy-Pi Note¹ der Firma Joy-IT von je zwei Teilnehmenden verwendet, um spielerisch verschiedene Messkonzepte von Sensoren zu demonstrieren, deren Signale zu verarbeiten und da-

¹ <https://joy-it.net/en/products/RB-JoyPi-Note>

mit Ausgaben wie ein 16x2 LED-Feld, eine RGB-Ausgabematrix und verschiedene auditive Ausgaben anzu- steuern. Ziel hierbei ist weniger gezielt Wissen zu vermitteln, sondern explorativ an die verschiedenen technischen Komponenten Sensoren und Ausgaben heranzuführen und damit vertraut zu werden.

Abb. 12: Joy-Pi Note - integrierte Laptop - Sensorschaltungs- Lösung

Nach erstem Kontakt mit Sensoren sind die ersten zwei Tage den Grundlagen der Programmierung in Python gewidmet. Dafür folgen die Gruppen einer vorstrukturierten Einführung in Python (Tag 2). Die Teilnehmenden lernen dadurch bereits einige Funktionsweisen der Sensoren kennen, ohne selbst Programme schreiben oder sich mit der korrekten Integration mit dem Raspberry beschäftigen zu müssen. Die Tage 2 und 3 schaffen dann mithilfe vertiefender Programme in der Programmiersprache Python die Grundlagen für die weitere Verarbeitung von Signalen: Variablen, einfache Datentypen, Schleifen, Funktionen und Wahrheitswertabfragen. Hierbei wird auch in die Bibliothek

RPi.GPIO eingeführt, die Befehle zum Auslesen und Ansteuern von Hardware-Pins (General Purpose Input/Output, GPIO) zur Verfügung stellt.

Der Vorteil an dieser Art der Heranführung der Jugendlichen an Programmierung ist, dass sie die Programme nicht nur als abstrakte Skripte ohne Bezug zu einem spezifischen Kontext lernen, sondern dass die o.g. Grundlagen immer im Kontext der Sensorik vermittelt werden. Allerdings ist im Kurs auch zu beobachten, dass das reine „Lernen durch Imitation“ in einer Umgebung, die spielerisch große Leichtigkeit suggeriert, zu Frustrationen führen kann, wenn das vermeintlich Gelernte nicht auf einen anderen Kontext übertragen und angewandt werden kann. Am Ende von Tag 3 gibt es hier insbesondere von den jüngeren Teilnehmenden ohne Programmier-Vorkenntnisse den Wunsch, Kenntnisse zu vertiefen und praktischer zu arbeiten.

Als Reaktion darauf wird den Teilnehmenden einerseits verdeutlicht, dass eine Programmiersprache zu lernen Ähnlichkeiten mit dem Erlernen einer gesprochenen Sprache hat und keinesfalls trivial ist – insbesondere, wenn es die erste erlernte Programmiersprache ist. Andererseits wird anhand des Kurskonzeptes das übergreifende Ziel in den Vordergrund gerückt, für das die Programmierung lediglich ein Instrument darstellt, es sich aber nicht um einen Programmierkurs handelt. Es ist aber in jedem Fall eine Erkenntnis, dass „spielerische Vermittlungsansätze“, die nur durch Imitation vermitteln, Nachteile haben. Insbesondere ein Mangel an selbstständiger und kreativer Erschließung des Stoffes sollte durch das Kurskonzept kompensiert werden.

Sensorik mit dem Raspberry Pi Pico

Abb.13: Raspberry-Pi-Pico auf einem Breadboard mit Mikro-USB-Anschluss und einem Display

Bei manchen Schaltungen, bspw. einer Ampelschaltung mithilfe verschiedener LEDs, müssen die Teilnehmenden hier auch Vorwiderstände auswählen, die sie selbst berechnen. Hierfür hilft ihnen das Basiswissen aus den Vorbereitungsexperimenten.

Am Übergang von der dritten zur vierten Kurseinheit werden von der Kursleitung zwei Komponenten vertieft vorgestellt: Bildschirme als zentrales Ausgabemedium und der Raspberry Pi Pico, eine reduzierte und deutlich kleinere Variante des Raspberry Pi, der kompakt auf einem Breadboard verbaut werden kann (siehe Abb.13).

Außerdem wird das Angebot gemacht, in einer Nachmittagseinheit an einer interdisziplinären Kooperations-Session zwischen dem Physikkurs und dem Kurs „Kunst und Kultur“ teilzunehmen (siehe „Exkurs“). Das Angebot wird von etwa der Hälfte des Kurses wahrgenommen und als durchweg positiv bewertet, auch weil es eine Brücke in die Anwendung der erlernten Inhalte schlägt.

Ab Tag 4 lernen die Teilnehmenden mithilfe des Sensorsets X40 von Joy-IT² die eigene Verschaltung von Sensoren und anderen Komponenten mithilfe eines Breadboards und des Raspberry Pi Mikrocontroller kennen, der innerhalb des Joy-Pi Note verbaut ist. Hierbei wird das Grundwissen, das die Teilnehmenden bereits in der Vorbereitung über einfache elektronische Schaltungen erlangt haben, vertieft und komplexere Komponenten wie Analog-Digital-Wandler oder Logiklevelwandler verbaut. Außerdem müssen die Teilnehmenden hier bereits eigene kleine Softwareprogramme schreiben, um die Sensoren korrekt auszulesen und deren Ausgangssignale verarbeiten zu können. Beispielprogramme werden hier aber vom Hersteller bereitgestellt, sodass der primäre Lernnutzen dieses Blockes in der korrekten Auswahl und Verschaltung der Kompo-

Exkurs: Interdisziplinärer Austausch mit dem Kurs „Kunst und Kultur“

Bereits beim Vorbereitungstreffen hatten sich die Leitungen der Kurse Physik und Kunst & Kultur über eine interdisziplinäre Kooperation ausgetauscht und diese vorbereitet. Das Thema des „Kunst & Kultur“-Kurses „Bewegung“ eignete sich hervorragend für eine interdisziplinäre Session. Dafür bereitete der Physikkurs dreidimensionale Beschleunigungssensoren vor, die in der Hand gehalten werden konnten und die Beschleunigung einzelner Teilnehmenden aus dem Kunst & Kultur-Kurs als Longitudinalwerte (x,y,z) sowie als Drehbeschleunigungen maßen. Die erfassten Daten wurden im Nachhinein mithilfe des Neurowissenschaften-Kurses visuell aufbereitet und dem „Kunst & Kultur“-Kurs als Animation zur Verfügung gestellt. Dieser verwendete die Animation der Longitudinal-Beschleunigungen in einer Wandprojektion als spielerischen Hintergrund einiger Performances in der Abschlusspräsentation des Kurses.

² <https://sensorkit.joy-it.net/de/>

soll, muss dies allerdings noch stärker in der Vorbereitung beider Kurse berücksichtigt werden. Eine Herausforderung dabei ist das Timing. Während der Physikkurs dieses Jahr erst gegen Ende die nötigen Fachkenntnisse erarbeitete, konnte die Session für den Kunst & Kultur-Kurs „nicht früh genug“ stattfinden, weil die letzten Tage für die Vorbereitung der Abschlussperformance benötigt werden. Für eine zukünftige Kooperation kann ein übergreifendes Akademiethema eine hilfreiche Klammer bieten.

Das Erlernen insbesondere von Programmier-Inhalten kann anhand von vorbereiteten Schritt-für-Schritt-Tutorials erfolgen. Allerdings sollten diese durch zwei zusätzliche Vermittlungs- und Reflexionsformate ergänzt werden: Eine übergreifende Reflexion des eigenen Lernstandes einerseits, um die Komplexität des Erlernens einer Programmiersprache zu verstehen, und eigene Skripte ohne Vorlagen andererseits, um das Anwendungswissen zu vertiefen. Weil die Programmierung im diesjährigen Kurs lediglich instrumentell genutzt wurde und kein vertieftes Softwarewissen für die Sensorschaltungen benötigt wurde, war dies aber ein angemessenes Vermittlungsformat.

Fazit

Der Kurs hat es sehr erfolgreich geschafft, grundlegendes Wissen über die Funktionsweise von Sensoren, die softwareseitige Verarbeitung und die Ansteuerung von Ausgabegeräten zu vermitteln. Die Teilnehmenden lobten im Abschlussfeedback insbesondere die Gruppenorientierung und die Freiheit bei der Gestaltung der Lerninhalte. Insbesondere auf die Heterogenität des Vorwissens und der Erfahrung der einzelnen Teilnehmenden konnte mithilfe der projektorientierten Lernarrangements gut eingegangen werden. Die Abschlusspräsentation und der rege Austausch zwischen Gästen und Jugendlichen zeigte die Vielfalt und Tiefe des im Physikkurs Erlernten.

Literatur

- [1] Löwe, H. & Darraz, E. (2019). Physik: Baustatik. In: Wulff, C., Piekatz, H., Kréti, F. & Weygandt, B. (Hrsg.). 9. Hessische Schülerakademie für die Mittelstufe. 30. Juni bis 09. Juli 2019. Dokumentation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5865794>
- [2] Löwe, H. & Wulff, N. (2021). Hauptkurs Physik. Von der Transformation von Energie zur Transformation von Energiesystemen. In: Moll, M., Piekatz, H., Weygandt, B. & Wulff, C. (Hrsg.). 10. Hessische Schülerakademie. Mittelstufe. 18. Juli bis 27. Juli 2021. Dokumentation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5594967>
- [3] Löwe, H. & Wulff, N. (2023). Hauptkurs Physik. LASER – von Messtechnik bis zu Hologrammen. In: Moll, M., Piekatz, H., Weygandt, B. & Wulff, C. (Hrsg.). 12. Hessische Schülerakademie. Mittelstufe. 23. Juli bis 01. August 2023. Dokumentation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8273480>

Kursleitung

Apl. Prof. Dr. Harald Löwe

ist Direktor des Schülerlabors „Mathe-Lok“ der Technischen Universität Braunschweig. Das Schülerlabor bietet Projekte für Jugendliche aus der Mathematik und ihren Anwendungen. Weiterhin ist Harald Löwe derzeit an etlichen Forschungsvorhaben aus dem Ingenieursbereich beteiligt. Hierunter zählen unter anderem Wechselwirkung von Windenergieanlagen mit Anlagen der terrestrischen Navigation und Radar (WERAN+), Schrumpfungsprozesse im MIM-Herstellungsverfahren, Design von spiralverzahnten Kegelrädern.

Niklas Wulff, M.Sc.

studierte Maschinenbau, Umweltwissenschaften, Energie- und Verfahrenstechnik in Darmstadt und Berlin. Er promoviert zur Sektorenkopplung zwischen Strom- und Verkehrssektor am Karlsruhe Institut für Technologie und forscht am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu Möglichkeiten und Auswirkungen defossilisierter Verkehrssysteme. Niklas ist außerdem ausgebildeter Kontratanzleiter.

Hauptkurs Neurowissenschaften

Die Qual der Wahl – Wie wir bessere Entscheidungen treffen und warum Rationalität völlig überbewertet ist

Isa Steinecker und Annika Walter

Pommes oder Pizza? Weiße Sneaker oder schwarze? Hauptkurs Chemie oder Neurowissenschaften? Ja oder Nein...oder beides?

Jeder Tag oder vielleicht sogar jeder Moment jeden Tages ist geprägt von Entscheidungen. Manche davon sind klein, manche deutlich entscheidender. [...]

Aber wissen wir überhaupt so genau, warum wir uns für das Eine und gegen das Andere entscheiden?

[Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

In einer Welt, in der Entscheidungen immer komplexer und allgegenwärtiger werden, ist das Verständnis der neurobiologischen und psychologischen Prozesse hinter diesen von größter Bedeutung. Schon im Jugendalter sollen wir uns für potentielle Karrierewege entscheiden, müssen bei jeder Kaufentscheidung nicht nur unser Budget und die möglichen Reaktionen unserer Freundinnen und Freunde, sondern möglichst auch noch die Nachhaltigkeit des Produkts und die Auswirkungen auf die Klimakrise bedenken, und so ganz nebenbei noch sämtliche Alltagsentscheidungen abwägen – alles auf einer neuronalen Hardware, die sich seit zehntausenden von Jahren nur sehr geringfügig verändert hat. Wie sollen wir dieser Komplexität überhaupt gewachsen sein, insbesondere mit jugendlichen Gehirnen, die sich selbst noch weiterentwickeln? Der Hauptkurs „Decision Neuroscience“ setzte genau hier an: Er bot den Teilnehmenden eine fundierte Einführung in das große Feld der Neurowissenschaften mit einem speziellen Fokus auf Entscheidungsprozesse.

Kursablauf

Das didaktische Konzept des Hauptkurs „Decision Neuroscience“ war darauf ausgerichtet, den Lernenden sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre Entscheidungsfähigkeiten zu verbessern. Der Tagesablauf war sorgfältig strukturiert, um den Teilnehmenden ein breites Spektrum an Methoden und Techniken zu vermitteln, die in verschiedenen Kontexten angewandt werden können. Die Vormittage wurden genutzt, um eine fundierte theoretische Grundlage zu legen, während die Nachmittage darauf abzielten, dieses Wissen durch praktische Anwendungen zu vertiefen. Besonders wichtig war dabei der ganzheitliche Ansatz, der die Teilnehmenden dazu ermutigte, ihre eigenen Erfahrungen und Entscheidungen kritisch zu reflektieren und gleichzeitig innovative Strategien zu entwickeln, um den Herausforderungen moderner Entscheidungssituationen besser begegnen zu können.

Neue Probleme...

Jeder Vormittag begann mit einer dreistündigen Lerneinheit, die nicht nur theoretische Grundlagen vermittelte, sondern der Gruppe auch die Möglichkeit gab, durch direkte Anwendung der Inhalte tiefere Einblicke zu gewinnen. Die behandelten Themen umfassten unter anderem neurowissenschaftliche Grundlagen der Entscheidungsfindung, kognitive Überlastung, Entscheidungsmüdigkeit, sowie die Rolle von Emotionen und sozialen Faktoren in Entscheidungsprozessen. Anstatt lediglich Wissen zu vermitteln,

wurde den Teilnehmenden Raum gegeben, die theoretischen Konzepte durch praktische Übungen und Selbsterfahrung zu erleben und sich dabei auch immer eigenen Fragestellungen und Forschungsthemen zu widmen.

Zum Beispiel wurde zum Thema „Emotionen und Entscheidungen“ eine Körper Feedback-Übung durchgeführt, bei der die Jugendlichen lernten, ihre eigenen emotionalen Reaktionen bewusst wahrzunehmen und zu analysieren. Diese Übung diente nicht nur der theoretischen Vermittlung, sondern bot auch die Gelegenheit, die Auswirkungen von Emotionen auf die Entscheidungsfindung direkt zu erleben. Ebenso wurde beim Thema „kognitive Überlastung“ die Nutzung von Social Media kritisch beleuchtet und in Bezug auf die täglichen Informationsflüsse reflektiert, was zu lebhaften Diskussionen über die Herausforderungen des modernen Informationszeitalters führte.

Ein besonderer Höhepunkt der Vormittagseinheiten war die „offene Gehirn-Fragestunde“, welche ab dem zweiten Tag durch das besondere Interesse der Teilnehmenden zum festen Bestandteil des Kurses wurde. Hier hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sämtliche Fragen rund um das Thema Gehirn und Entscheidungsprozesse zu stellen. Diese Fragestunden waren geprägt von einer beeindruckenden Neugier und einem tiefen Interesse der Gruppe, was zu ausgedehnten Diskussionen führte, die oft über die Kurszeit hinaus reichten. Die Fragen reichten von grundlegenden neurologischen Funktionen bis hin zu komplexen philosophischen Überlegungen zur Entscheidungsfreiheit, was die intensive Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit den Kursinhalten unterstrich.

Abb. 15: Entscheidungs-Erste-Hilfe-Kästen

...mit neuen Lösungen!

Die Nachmittage waren darauf ausgerichtet, das am Vormittag Gelernte praktisch zu vertiefen und anzuwenden. Ein zentrales Element des Nachmittagsprogramms war der „Entscheidungs-Erste-Hilfe-Kasten“, den die Teilnehmenden im Verlauf des Kurses selbst gestalteten und mit unterschiedlichen Techniken und Methoden füllten. Diese Kästen enthielten sowohl klassische Entscheidungshilfen wie die Eisenhower-Matrix, die zur Priorisierung von Aufgaben genutzt wird, als auch moderne Ansätze wie Achtsamkeits-Techniken, die den Teilnehmenden halfen, ihre inneren emotionalen Zustände besser zu regulieren und damit fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Besonders hervorzuheben ist das am sechsten Kurstag durchgeführte Planspiel „Social Decision Making“. In diesem Spiel schlüpften die Jugendlichen in verschiedene Rollen, die in einem fiktiven Szenario auf Burg Fürsteneck angesiedelt waren. Die Rollen reichten von Akademieleitung über Mitarbeitende der Burγκüche bis hin zur pädagogischen Betreuung und Schülervertretung. Alle Teilnehmenden erhielten zusätzlich eine geheime Mission, die es galt, während des Spiels unbemerkt zu erfüllen. Die Missionen waren so gestaltet, dass sie spezifische Fähigkeiten oder soziale Kompetenzen förderten, wie zum Beispiel aktives Zuhören, Empathie oder die Fähigkeit, zu einem Konsens zu kommen. Das Spiel selbst umfasste mehrere Szenarien, in denen die Gruppe vor schwierige Entscheidungen gestellt wurde, etwa den Umgang mit einer Gesundheitskrise oder einer Kuchenknappheit in der Burγκüche. Die Entscheidungen mussten unter Zeitdruck und unter Berücksichtigung der jeweiligen Rollen und Missionen getroffen werden, was die Dynamik der Entscheidungsfindung in Gruppen besonders deutlich machte. Durch zusätzliche „Brain Boosts“ und Aktionskarten, die das Spielgeschehen beeinflussten, konnten die Teilnehmenden außerdem erleben, wie verschiedene Hirnregionen die Entscheidungsfindung beeinflussen. Diese Erfahrung ermöglichte den Teilnehmenden, die theoretischen Konzepte aus den Vormittagseinheiten in einem dynamischen, realitätsnahen Kontext anzuwenden und zu reflektieren.

Abb. 16: Planspiel „Entscheidungen“

Ein weiterer Höhepunkt war die interdisziplinäre Einheit mit Maximilian Moll, der am achten Kurstag zu Gast war. Seine Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz, insbesondere im Reinforcement Learning, ermöglichte es den Teilnehmenden, die Schnittstellen zwischen menschlicher und künstlicher Entscheidungsfindung zu erkunden. Diese Einheit verdeutlichte, wie unterschiedlich und doch komplementär menschliche und maschinelle Intelligenz in Entscheidungsprozessen wirken können, und eröffnete der Gruppe neue Denkräume in Bezug auf die ethischen und praktischen Herausforderungen moderner Technologien.

Stolpersteine auf dem Weg zu neuen Horizonten

Trotz des insgesamt sehr positiven und erfolgreichen Verlaufs des Kurses traten auch einige Herausforderungen auf. Die unterschiedlichen Vorkenntnisse und das unterschiedliche Alter der Teilnehmenden führten gelegentlich zu Missverständnissen, insbesondere bei der Verwendung von Fachbegriffen. Diese Schwierigkeiten wurden jedoch offen angesprochen, und die Gruppe entwickelte eine bemerkenswerte Selbstorganisation, um diese Herausforderungen zu meistern. Die Teilnehmenden bemühten sich, ihre Fragen und Erklärungen so zu formulieren, dass alle in der Gruppe sie verstehen konnten, und richteten selbstständig eine Plattform für den Austausch von Notizen ein.

Es war zudem bemerkenswert, wie schnell die Jugendlichen die im Kurs erlernten Methoden in ihren Alltag integrierten. Techniken wie Körper-Feedback oder mnemonische Strategien, z.B. Merkhilfen, wurden von den Teilnehmenden eigenständig angewandt, um ihre Konzentration und Lernfähigkeit zu verbessern. Diese Selbstständigkeit und der Wille zur praktischen Anwendung des Gelernten zeigten, dass die Inhalte des Kurses nicht nur auf intellektueller Ebene, sondern auch auf einer tiefgreifenden persönlichen Ebene angenommen wurden.

Fazit

Der Hauptkurs „Decision Neuroscience“ hat eindrucksvoll gezeigt, wie motiviert Jugendliche lernen, wenn ihnen der entsprechende Raum und die Freiheit zur Entfaltung gegeben wird. Unabhängig von ihrem Vorwissen zeigten die Teilnehmenden eine bemerkenswerte Bereitschaft, sich mit komplexen und anspruchsvollen Themen auseinanderzusetzen. Diese Lernmotivation entfaltete sich insbesondere in einem Umfeld, in dem das Lernen auf Augenhöhe stattfand und die Teilnehmenden ihren individuellen Interessen nachgehen konnten. Der Kurs verdeutlichte, dass ein solcher Ansatz, gepaart mit einer methodischen Vielfalt und der Möglichkeit zur praktischen Anwendung des gelernten Wissens, die Lernbereitschaft und das Engagement der Teilnehmenden nachhaltig fördert.

Besonders auffällig war, wie sich die Dynamiken innerhalb des Kurses von den typischen Strukturen in klassischen Schul-Settings unterschieden. Die Jugendlichen nutzten die Freiheit, ihre Lernumgebung aktiv zu gestalten: Sei es durch das gemeinsame Musikhören während der Arbeitsphasen, durch das Bewegen im Raum während theoretischer Einheiten oder durch die individuelle Wahl der Inhalte, auf die sie einen besonderen Fokus legen wollten. All' diese Elemente trugen dazu bei, dass die Gruppe nicht nur aufmerksam blieb, sondern sich auch intensiv mit den Inhalten auseinandersetzte. Diese Beobachtungen werfen wichtige Fragen zur Gestaltung von Lernumgebungen auf (Cayubit 2022).

Die Erkenntnisse aus der Entscheidungsneurowissenschaft, wie sie im Kurs vermittelt wurden, legen nahe, dass Entscheidungsprozesse nicht nur durch rationale Überlegungen, sondern auch stark durch emotionale und soziale Faktoren beeinflusst werden. Dies spiegelt sich auch in der Art und Weise wider, wie junge Menschen lernen: Ihre Entscheidungen darüber, wie sie lernen und welche Methoden sie nutzen, sind oft intuitiv und basieren auf dem, was sich für sie am besten anfühlt oder am wirkungsvollsten erscheint.

Der Kurs „Decision Neuroscience“ hat gezeigt, dass Lernumgebungen, die Flexibilität, Kreativität und Selbstbestimmung fördern, das Potenzial haben, diese natürlichen Entscheidungsprozesse zu unterstützen und zu verstärken. Indem wir jungen Menschen Raum geben, ihre Lernstrategien selbst zu wählen – sei es durch das Hören von Musik, das Bewegen im Raum oder die Nutzung von Fidget Toys – respektieren wir nicht nur ihre individuellen Präferenzen, sondern fördern auch ihre Fähigkeit, bessere und für sie passendere Entscheidungen zu treffen (Cordova & Lepper 1996).

Eine zentrale Erkenntnis des Kurses ist, dass die rigiden Strukturen traditioneller Bildungsumgebungen oft die Entscheidungsfreiheit und somit die Effektivität des Lernens einschränken (Aldridge & Bianchet 2022). Stattdessen sollten wir Lernräume schaffen, die den natürlichen Entscheidungsprozessen der Lernenden gerecht werden und ihnen ermöglichen, ihre Potenziale voll auszuschöpfen. In einer Zeit, in der wir zunehmend gefordert sind, komplexe und bedeutsame Entscheidungen zu treffen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir eine Lernkultur entwickeln, die diese Fähigkeiten fördert und den Lernenden die Werkzeuge an die Hand gibt, die sie benötigen, um in einer komplexen Welt selbstbewusste und reflektierte Entscheidungen zu treffen.

Literatur

Aldridge, J.M., Bianchet, S. (2022). Using student feedback about the learning environment as a starting point for co-construction. *Learning Environ Res* 25, 939–955. <https://doi.org/10.1007/s10984-021-09403-9>

Cayubitt, R.F.O. (2022). Why learning environment matters? An analysis on how the learning environment influences the academic motivation, learning strategies and engagement of college students. *Learning Environ Res* 25, 581–599. <https://doi.org/10.1007/s10984-021-09382-x>

Cordova, D. I., & Lepper, M. R. (1996). Intrinsic motivation and the process of learning: Beneficial effects of contextualization, personalization, and choice. *Journal of Educational Psychology*, 88(4), 715–730. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.88.4.715>

Kursleitung

Annika Walter

ist zwar eigentlich Neurowissenschaftlerin, konnte sich aber nie für nur ein einziges Interessensgebiet entscheiden und hat sich deswegen beruflich auch schon mit künstlicher Intelligenz, Philosophie und Sozialunternehmertum beschäftigt. Inzwischen hat sie ihre Entscheidungsprobleme zu ihrem Beruf gemacht und hilft als Change- und Transformationsberaterin anderen Menschen und Organisationen dabei, Entscheidungen zu treffen.

Isa Steinecker

ist Neurowissenschaftlerin mit Schwerpunkten auf Lernen, Entscheidungen, Metakognitionen und Zeit- und Raumwahrnehmung. Sie hat ihren Master an Goldsmiths University of London abgeschlossen und anschließend an verschiedenen Projekten an der Charité Universitätsklinikum Berlin und der Technischen Universität Berlin (TU) gearbeitet.

Hauptkurs Politische Bildung

Game of Laws: Politische Kontroversen entschlüsseln und debattieren

Antonia Lingens und Eva Ricarda Lange

Ihr habt Lust über aktuelle Themen zu debattieren? Ihr wollt verfolgen, wie aus einer kontroversen Idee ein Gesetz wird, das möglichst viele Interessen berücksichtigt? Ihr wollt erfahren, wie Ihr Euch politisch engagieren könnt? Dann seid Ihr im Hauptkurs Politische Bildung richtig! [...] Bildet Euch Eure Meinung, erarbeitet Argumente, interviewt Beteiligte und vertretet Eure Ansicht in der Kursdebatte, in der wir einen gemeinsamen Verbesserungsvorschlag für die Politik finden möchten.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Politische Bildung zielt darauf ab, Lernende zu befähigen, als mündiger Teil der Bevölkerung in einer Demokratie Verantwortung zu übernehmen, indem sie die Fähigkeit entwickeln, demokratische Prozesse zu verstehen, kritisch zu hinterfragen, fundierte Urteile zu fällen und aktiv an gesellschaftlichen Entscheidungen selbstbestimmt mitzuwirken (Meyer-Heidemann 2020, 157). Eine zentrale Methode zur Förderung der politischen Urteilskompetenz ist die Teilnahme an Diskussionen und Debatten, die es den Lernenden ermöglicht, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen und abzuwägen. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Sichtweisen, also Multiperspektivität, ist hierbei entscheidend, um komplexe politische Sachverhalte zu verstehen und differenziert beurteilen zu können (Winckler 2020, 154). Allerdings sind die zeitlichen Ressourcen im schulischen Politikunterricht oft begrenzt, sodass detaillierte Analysen, eigenständige Recherchen und das Führen solcher Debatten häufig zu kurz kommen. Dabei sind gerade diese praktischen Erfahrungen und die Förderung eigenständigen Denkens entscheidend, um die angestrebten Bildungsziele zu erreichen. Zudem können Konformitätsdruck und schulische Machtverhältnisse unvoreingenommene politische Diskussionen erschweren (Drerup 2021, 27f.).

Die Hessischen Schülerakademien bieten einen idealen Rahmen, um genau jene Aspekte aufzugreifen, die im Schulalltag oft zu kurz kommen, und ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit Inhalten (SWK 2024, 34). Die Teilnehmenden bekamen die Gelegenheit eigenständig Informationen zu beschaffen und diese zu bewerten, Fachkundige zu befragen und ihre Argumentationsfähigkeiten in kleinen wie auch großen Kursdebatten zu schärfen. Zusätzlich erhielten sie durch das Erstellen einer eigenen Petition die Gelegenheit, selbst politisch zu partizipieren. Dabei dienten zwei aktuelle und kontroverse Themen als praktische Fallbeispiele: Das Werbeverbot für an Kinder und Jugendliche gerichtete Werbung für zuckerhaltige Lebensmittel sowie das staatliche Tierwohllabel.

Kursablauf

Der Kurs verfolgte das Ziel, traditionelle schulische Vermittlungsformate wie Lehrkraftvorträge oder das Bearbeiten von Arbeitsblättern bewusst zu umgehen. Stattdessen sollte die Eigenständigkeit der Teilnehmenden schon im Bereich der Informationsbeschaffung gestärkt werden. Daher wurden die Lerninhalte vor allem durch Plenumsgespräche, Gruppenrecherchen anhand von Leitfragen, Präsentationen der Teilnehmenden und Interviews mit Fachkundigen erarbeitet. Dabei kam es nur selten vor, dass die Kursleiterinnen von außen eingriffen, was die Selbstständigkeit und Eigeninitiative der Lernenden förderte.

Um den Lernprozess zu unterstützen, kamen vielfältige ästhetische Darstellungsformen zum Einsatz. So erstellten die Teilnehmenden eigenständig Plakate zu ihren Recherchethemen, die sie im Kurs präsentierten, was ihre Fähigkeit stärkte, komplexe Informationen strukturiert und anschaulich zu vermitteln. Gleichzeitig mussten sie entscheiden, welche Informationen tatsächlich relevant sind, was ihre Kompetenz im kritischen Denken und in der Informationsbewertung förderte. Darüber hinaus bauten die Teilnehmenden aus einfachen Materialien wie Blumenuntersetzern, Gliederketten und Holzstäben eine Argumentationswaage. Diese nutzten sie, um ihre erarbeiteten Argumente mit Hilfe verschieden großer Bauklötze abzuwägen. Diese kreative Methode zielte darauf ab, den Meinungsbildungsprozess nicht nur anzuregen, sondern auch visuell zu untermauern, wodurch abstrakte Gedanken greifbarer wurden und die Reflexionsfähigkeit der Lernenden vertieft wurde. Sowohl die handwerkliche Arbeit zum Bau der Waagen als auch das Abwägen der Argumente selbst wurde von der Gruppe sehr positiv aufgenommen. Die Veranschaulichung der Argumente half, so ihr Feedback, die eigene Meinung zu bilden und sich über das Verhältnis der Argumente zueinander klar zu werden.

Abb. 17: Einblicke in die Kursarbeit

Der Kursablauf lässt sich grob in vier inhaltliche Teile gliedern: Zunächst erarbeiteten sich die Teilnehmenden Aspekte der demokratischen Grundbildung. Dazu gehörten das Gesetzgebungsverfahren des Bundes und verschiedene Beteiligungsformate wie Bürgerbegehren und Petitionen. Die erlernten Inhalte halfen im weiteren Verlauf, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und bereiteten bereits auf die eigene Petition am Kursende vor. Zur Recherche standen das Grundgesetz selbst sowie verschiedene Veröffentlichungen des Deutschen Bundestages zur Verfügung. Selbst die Auseinandersetzung mit Texten, die nicht spezifisch für junge Lernende aufbereitet sind, stellte keine Schwierigkeiten dar. Nach anfänglicher Zurückhaltung forderten die Teilnehmenden auch im weiteren Kursverlauf anspruchsvolle Texte für die Recherche und hatten großes Interesse, sich mit den rechtlichen Grundlagen auseinanderzusetzen.

Dem Thema „Werbeverbote für an Kinder und Jugendliche gerichtete Werbung für zuckerhaltige Lebensmittel“ näherten sich die Teilnehmenden durch Recherche in Kleingruppen an. Sowohl zum Gesetzesvorschlag zum Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz, zum Zuckerkonsum von Jugendlichen, Werbewirkung im Allgemeinen und dem britischen Ansatz, gesetzliche Grenzwerte für Zuckergehalte in verschiedenen Lebensmittelkategorien festzusetzen, erarbeiteten die Teilnehmenden Plakate und stellten sich diese in der Gruppe gegenseitig vor. Dabei unterstützten sich die Teilnehmenden gegenseitig und ermutigten einander zum freien Sprechen vor der Gruppe. Zur Internetrecherche waren zwar Einstiegsquellen angegeben, die freie Recherche wurde jedoch bevorzugt. Besonders wichtig dabei war, die gefundenen Informationen zu verifizieren und auf die Verlässlichkeit der Internetquellen zu achten. In diesem Zuge brachten die Teilnehmenden selbst das Thema von KI-unterstützter Recherche auf und diskutierten, in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen Chat GPT und ähnliche Anbieter genutzt werden könnten und sollten. Auf Grundlage der erlangten Erkenntnisse erarbeiteten die Teilnehmenden Interviewfragen, die sie am kommenden Tag der Filialleiterin der örtlichen REWE-Filiale stellten. Fragen zum Konsumverhalten, Werbestrategien von Einzelhandelsunternehmen und die Möglichkeiten, die einem einzelnen Markt zur Verfügung stehen, komplettierten die Informationsgrundlage für den anschließenden Meinungsbildungsprozess. Den Besuch bei REWE nutzen wir auch, um die Teilnehmenden in Kleingruppen die tatsächlichen Zuckergehalte von verschiedenen Lebensmittel- und Getränkegruppen herauszusuchen zu

lassen. Diese sehr praktische Arbeit diente dazu, die tags zuvor erlangten Erkenntnisse greifbar zu gestalten und gegenständlich vor Augen zu führen. Wir schlossen das Thema mit einer Talkshow mit fünf Interessenvertretungen und einer Moderatorengruppe ab. Dabei konnten sich die Teilnehmenden in Zweiergruppen auf die zufällig zugeteilte Position vorbereiten und den jeweiligen Standpunkt mit Argumenten untermauern. In der Talkshow zeigte sich dann, dass die Teilnehmenden ein tiefgreifendes Verständnis für die beteiligten Interessen entwickelt hatten, komplexe Zusammenhänge für ihre jeweilige Position nutzbar machen und auch spontan auf die Argumente anderer eingehen konnten. Aufgrund der Begeisterung der Gruppe und den unzähligen Argumenten und Diskussionspunkten verlängerten wir die Diskussion ad hoc auf 40 statt 20 Minuten. Im Anschluss legten die Teilnehmenden ihre Talkshowrolle wieder ab und reflektierten über die vorgebrachten Argumente mit Hilfe der Argumentationswaagen. So konnte der eigene Meinungsbildungsprozess abgerundet und zu einem begründeten und überzeugenden Ergebnis gelangen.

In der zweiten Kurshälfte widmeten wir uns dem Thema „Tierhaltungskennzeichnung“. Das Thema Tiere bleibt in der schulischen politischen Bildung bislang ein weitgehend unbeachteter Bereich. Dennoch rückt das Mensch-Tier-Verhältnis seit einigen Jahren zunehmend in den Fokus der Forschung innerhalb der Politikdidaktik, da es zentrale ethische, gesellschaftliche, ökologische und demokratische Fragestellungen aufwirft, die für eine umfassende politische Bildung von großer Relevanz sind (Juchler 2020). Die Beschäftigung mit sogenannten Tierwohllabeln verfolgte das Ziel, erste Annäherungen an diesen neuen Themenbereich vorzunehmen. Dabei standen neben Aufklärung vor allem das Einüben kritischen Denkens („Was sagt dieses Siegel eigentlich wirklich über die Tierhaltung aus?“) und eines Perspektivwechsels (Tierperspektive) im Vordergrund. Ziel war es, die Teilnehmenden zum kritischen Hinterfragen des Status quo und der aktuellen Tierhaltungskennzeichnung anzuregen und eigene Ideen für Veränderungen zu entwickeln.

Abb.18: Einblicke in die Kursarbeit

Abb. 19: Besuch bei einem Milchbauern

Untersucht wurden verschiedene Siegel, darunter das Haltungsformkennzeichen (Gruppe 1), das Label der Initiative Tierwohl und das Tierschutzlabel des Deutschen Tierschutzbundes (Gruppe 2), die neue staatlich verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung (ab August 2025 zunächst nur für unverarbeitetes Schweinefleisch verpflichtend) (Gruppe 3) und das DLG-Tierwohl-Siegel für die Haltung von Milchkühen (Gruppe 4). Bereits beim Besuch von REWE hatten wir die Teilnehmenden gebeten, Produkte mit Tierhaltungskennzeichnungen zu identifizieren und zu fotografieren. Bevor die Teilnehmenden mit ihren Gruppenrecherchen begannen, sammelten wir ihre Assoziationen zu diesen Kennzeichnungen, um sie später mit den Rechercheergebnissen vergleichen zu können. Schon in dieser Phase zeigten sich die Jugendlichen kritisch und bemängelten beispielsweise die wenig aussagekräftigen Benennungen der Kategorien sowie die Intransparenz darüber, wer hinter den Labeln steckt. Auch die gezielte Farbgebung der Label, wie etwa grün oder gold für die beste Haltung, fiel ihnen auf.

Trotz ihrer anfänglichen Skepsis über die Aussagekraft der Label stellten die Teilnehmenden nach der Recherche und Postergestaltung fest, dass sie die Haltungsbedingungen, die hinter den Labeln stehen, tiergerechter eingeschätzt hatten, als sie tatsächlich sind. Um einen realen Einblick in die Tierhaltung zu erhalten und ihre Erkenntnisse durch gezielte Fragen zu vertiefen, besuchten wir am folgenden Tag einen lokalen Milchbauern. Die Jugendlichen formulierten ihre Fragen selbstständig und setzten sich kritisch mit den Antworten auseinander.

Am Tag nach der Exkursion führten die Teilnehmenden eine Debatte zur Frage "Freiwillige Tierwohllabel – ausreichend für mehr Tierschutz?". Jeweils vier Schülerinnen argumentierten auf der Pro- bzw. Contra-seite, während vier weitere freie Reden hielten und sich keiner der beiden Positionen vollständig anschlossen. Während der Debatte zeigte sich deutlich, dass die Teilnehmenden ein tiefgreifendes Verständnis für das Thema, seine Komplexität und die verschiedenen Standpunkte entwickelt hatten und diese überzeugend vertreten konnten. Im Anschluss reflektierten sie die vorgetragenen Argumente und visualisierten ihre eigene Meinung mithilfe der Waagen. Am Ende der Einheit waren die Jugendlichen nicht nur in der Lage, die Tierhaltungskennzeichnungen kritisch zu hinterfragen, sondern diskutierten auch die Stellung des Tieres im Verhältnis zum Menschen. Sie hatten nun ein fundiertes Verständnis davon, was tatsächlich hinter den verschiedenen Tierhaltungskennzeichnungen steckt. Als abschließendes Ergebnis erarbeiteten sie Vorschläge zur Verbesserung der Kennzeichnungen tierlicher Produkte, insbesondere in Bezug auf die staatliche Kennzeichnung, und überlegten, wie auch die Interessen von Tieren bei politischen Entscheidungen stärker berücksichtigt werden könnten.

Zur politischen Kontroverse gehört neben dem begründeten Meinungsbildungsprozess die Präsentation in der Debatte. Um auch diesen Aspekt zu berücksichtigen, streuten wir an verschiedenen Stellen kleine Debattierübungen ein, die die spontane Argumentationsfindung, die Folgerichtigkeit der Argumentation und den Auftritt allgemein übten. Diese Übungen dienten auch zur Auflockerung sowie als Einstieg in längere Debatten. Neben ernsthaften Themen diskutierten wir zu Übungszwecken auch heitere Fragen wie "Welches ist das beste Gemüse?". Die Übungen machten den Teilnehmenden viel Spaß und schon nach wenigen Tagen traten die Jugendlichen selbstbewusster auf und verliehen ihren Redebeiträgen durch Struktur und Prägnanz mehr Gewicht. Diese Kompetenz hilft bei jeder politischen oder gesellschaftlichen Kontroverse und kann auch im nicht-politischen Kontext bei jeder Vortragspräsentation genutzt werden.

Am vorletzten Kurstag fassten wir beide kontroversen Themen zusammen und erarbeiteten eine Petition an den Deutschen Bundestag. Die Zusammenfassung in griffige Thesen erlaubte die Reflexion der gesamten Kursarbeit. Die Aussicht, konkret Einfluss auf die Politik zu nehmen und der eigenen Stimme Gehör zu verschaffen, ermunterte die Teilnehmenden über den gesamten Kurs hinweg. Abschließend konnten wir zwei Abgeordnete des Deutschen Bundestages, den Vorsitzenden des Ausschusses für Landwirtschaft und Ernährung, Herrn Färber von der CDU/CSU-Fraktion, sowie die Obfrau der SPD-Fraktion dieses Ausschusses, Frau Mittag, für ein digitales Gespräch gewinnen. Beiden Politikern stellten der Kurs selbst erarbeitete Fragen zum gesamten Kursinhalt und hielten für genauere Antworten nach. Während der Nachbereitung hinterfragten die Teilnehmenden die Antworten kritisch und gemeinsam ordneten wir die Antworten in die reale politische Kontroverse ein. Die Teilnehmenden merkten an, dass ihnen die Unterschiede zwischen den Positionen der Regierung und der Opposition besonders aufgefallen seien. Außerdem fühlten sie sich von beiden Personen ernst genommen und empfanden die Gespräche mit aktiven Politikern als bereichernd. Auch am 9. Tag der Akademie fiel es den Teilnehmenden nicht schwer, sich zwei Stunden lang auf die Gespräche zu konzentrieren. Die Kursleiterinnen zogen sich aufs Protokollschreiben zurück. Zur Präsentation für die Eltern und Gäste erstellten die Teilnehmenden einen bunten Einblick in

alle Phasen der Kursarbeit, stellten die Petition vor und konnten weitere 70 unterstützende Personen gewinnen.

Fazit

Der erste Kurs zur Politischen Bildung auf der Mittelstufenakademie wurden von den Teilnehmenden als Bereicherung und passende Ergänzung zum schulischen Politikunterricht aufgenommen. Trotz der recht weiten Altersspanne (12-16 Jahre) und unterschiedlicher Vorerfahrung im Bereich Politik, lebten die Teilnehmenden eine lebhafte und respektvolle Debattenkultur. Die tiefgreifende Auseinandersetzung mit zwei Themen, die Besuche bei Praktikern von REWE und dem Milchbauern sowie die Verbindung zur realen Welt der Politik in Form von Gesprächen mit Abgeordneten und der Erstellung einer Petition zeigten die vielfältigen Aspekte politischer Kontroverse. Vom Kurs wurden abschließend als Highlights die vielen Debatten, die selbstständige Recherche mit anspruchsvollen Texten sowie das Verbessern der eigenen Argumentations- und Auftrittsfähigkeit genannt. Wir beobachten mit den Jugendlichen den weiteren Verlauf unserer Petition und hoffen, dass Politische Bildung auch weiterhin im Kursangebot der Hessischen Schülerakademien einen Platz findet.

Literatur

Drerup, Johannes. 2021. *Kontroverse Themen im Unterricht: Konstruktiv streiten lernen*. Sonderausgabe für die Landeszentralen für politische Bildung. Ditzingen: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH.

Juchler, Ingo. 2020. „Zur Mensch-Tier-Beziehung in der politischen Bildung“. *Profession Politische Bildung (bap)*. www.profession-politischebildung.de/grundlagen/bildungsbereiche/mensch-tier/ (1. August 2024).

Meyer-Heidemann, Christian. 2020. „Mündigkeit“. In *Wörterbuch Politikunterricht*, hrsg. Sabine Achour, Matthias Busch, Peter Massing, und Christian Meyer-Heidemann. Frankfurt/M: Wochenschau Verlag, 156–58.

Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK). 2024. „Demokratiebildung als Auftrag der Schule – Bedeutung des historischen und politischen Fachunterrichts sowie Aufgabe aller Fächer und der Schulentwicklung“. Stellungnahme der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. https://swk-bildung.org/content/uploads/2024/06/SWK-2024-Stellungnahme_Demokratiebildung.pdf (30. August 2024).

Winckler, Marie. 2020. „Multiperspektivität“. In *Wörterbuch Politikunterricht*, hrsg. Sabine Achour, Matthias Busch, Peter Massing, und Christian Meyer-Heidemann. Frankfurt/M: Wochenschau Verlag, 154–56.

Kursleitung

Antonia Lingens

hat einen Master of Education für die Fächer Politische Bildung und Englisch sowie einen Bachelor of Arts in Sozialwissenschaften. Momentan absolviert sie ihr Referendariat an einem Gymnasium in Berlin. Sie leitete bereits verschiedene Kurse auf den Hessischen Schülerakademien.

Eva Ricarda Lange

ist Juristin und Referendarin in Bremen. Sie promovierte im internationalen Seerecht und leitete bereits verschiedene Kurse auf den Hessischen Schülerakademien.

Alles bewegt sich – über das Wesen und die Kunst der Bewegung

Jungyeon Kim und Ferenc Kréti

Wann ist Bewegung mehr als nur eine Verlagerung eines Körpers von A nach B? Wann wird Bewegung zur Kunst? Innere Bewegung, äußere Bewegung und immer wieder Sinneswahrnehmungen, welche die Grenzen von physisch-materieller und emotional-immaterieller Bewegung zu verwischen scheinen. Wir stellen eigene Theorien auf, experimentieren mit unseren Körpern, Geräuschen und Objekten, verfolgen Spuren, und zeigen Ausschnitte unserer Erkenntnisse als Performance. [Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Bewegung stellt einen zentralen Aspekt der Natur und des (menschlichen) Lebens dar. Neben der herausragenden Bedeutung für die moderne Physik prägt die ständige Verwandlung von Materie und Ideen gesellschaftliche Entwicklungsprozesse. Die Idee des Kurses *Kunst & Kultur* war, Bewegung als Phänomen jenseits alltäglicher Betrachtungs- und Erfahrungsweisen ästhetisch zu erforschen. Die bewusste Wahrnehmung von Bewegung auch als Quelle des Sehens und Verstehens sollte neue Erkenntnisse für die Jugendlichen liefern.

In welchen Räumen findet welche Bewegung statt und was ist überhaupt ein Raum? Neben der eigenen Expertise der Kursleitung in den Performing Arts und dem Zeitgenössischen Tanz, suchten wir Inspiration im interdisziplinären Austausch mit dem Hauptkurs Physik, der mit dem Thema der Sensorik physikalische Wirkungsweise und messtechnische Prinzipien untersuchte. Aus dem Austausch entstand die Idee, während der Akademie innerhalb einer gemeinsamen Kurseinheit *physikalisch-physische* Bewegungen mittels eines Bewegungssensors abzubilden. Am Beispiel dieser und weiterer konkreter Erfahrungen sollte ein Zugang zu dem Phänomen der Bewegung im Kontext unterschiedlicher Raumkonzeptionen ermöglicht werden.

Als Ausgangspunkt für die Behandlung der Thematik wurden von der Kursleitung Merkmale wie Mehrdeutigkeit, Komplexität, Vielfältigkeit und Offenheit zugewiesen, um für die Jugendlichen individuell-biografische Bezüge und Themenzugänge zu erlauben, die für sie aktuell Relevanz besitzen wie z.B. Klimabewegung, Zukunftsgestaltung, Position in Peergroups, Orientierung in politisch-gesellschaftlichen Themen etc. Zudem sollten sie für eine ästhetisch-künstlerische Gestaltung auf der Bewegungsebene notwendige abstrakt-körperliche Zugänge (*Mein Körper als Instrument*) kennenlernen. Dabei standen die eigenen Lebenserfahrungen, persönliche Deutungen der Gruppe für Entdeckungen von Möglichkeiten und Perspektivwechsel als transformatorische Selbstbildungsprozesse im Vordergrund. Mit dieser expliziten sozialen und politischen Dimension im Sinne *Kultureller Bildung* war ein performativer Prozess im Kontext ästhetischer Forschung angestrebt. Dabei orientieren wir uns an einem breiten Kulturbegriff mit lebenslanger Perspektive und Prinzipien der Teilhabe, Stärkeorientierung, Fehlerfreundlichkeit, Interessenorientierung, Freiwilligkeit, Öffentlichkeit und Anerkennung (REINWAND-WESS 2012).

Kursablauf

„Die Vorstellung des Künstlers von Bewegung hat eher mit der Modifikation des Feldes zu tun, und nicht mit dem Ablauf eines Objektes oder der Verlagerung eines Punktes.“ György Kepes 1969

Abb. 20: Einblicke in die Kursarbeit

PHASE I (Tag 1-2)

Einführung Performance & Gestaltung: Als vorbereitende Hausaufgabe beschäftigten sich die Schülerinnen mit der Frage „Was bewegt mich?“, um sich auf der persönlichen Ebene konkret mit dem Kursthema auseinanderzusetzen. Dazu verfassten sie ein Essay und nahmen selbsterzeugte Geräusche aus der Umgebung auf. Basierend auf dem Text und dem Audiomaterial entwickelten die Schülerinnen eine ca. fünfminütige Performance, die zu Beginn des Kurses gezeigt wurde. In den Performances thematisierten sie ihre Hobbys und Interessen wie Musizieren, Tanzen, Sport, Lesen oder Tierliebe sowie soziale Bezüge. Eine Schülerin nutzte Geräuschaufnahmen, um ihren Alltag detailliert und achtsam zu reflektieren, ohne sich auf stilisierte Theater- oder Tanzgenres zu stützen. Politisch-gesellschaftliche Themen kamen in diesen Performances nicht vor. Doch zeigten sich eine Vielzahl von stilistischen Mitteln, auf die wir uns später immer wieder konkret beziehen konnten: Stimme/Sprache, Raumnutzung, Bewegung, Tanzstile, Musik/Geräusche sowie Mimik und Gestik: Wie wirken sich überlappende Bewegungen und Sprache aus; wie Alltagsgeräusche als Hintergrundmusik im Vergleich zu Musik?

Äußere/sichtbare Bewegung und innere/unsichtbare Bewegung: In dieser ersten Phase untersuchten wir, wie wir über Bewegung in den darstellenden Künsten sprechen. Wir betrachteten den Unterschied zwischen der Beschreibung sichtbarer äußerer Bewegung und unsichtbarer innerer Bewegung als möglicher Faktor für die Wahrnehmung, Projektion und Interpretation des Betrachters. Ein Teil der Gruppe tanzte mit einem langen Streifen Papier in der Hand im Raum, um eine spontane und freie Bewegung zu kreieren. Die Zuschauenden beobachteten sie und schrieben Begriffe auf, die die Bewegungen beschreiben sollten. Es fielen Begriffe wie elegant, schön, kreisend, springend, ruckartig, langsam, drehend, streckend, ästhetisch, anmutig und frei. Danach differenzierten wir die Begriffe in äußere sichtbare Bewegungen im Sinne einer Bewegungsanalyse und *unsichtbare* Bewegungen als Wahrnehmung, Projektion und Interpretation der Betrachtenden.

PHASE II (Tag 3-6)

Themenfindung & Konkretisierung: In der zweiten Phase des Kurses öffneten sich praxisorientierte Forschungsräume, die sich auf die physisch-motorische Bewegung der Performer konzentrierten. Die Schülerinnen agierten sowohl als Performerinnen als auch als reflektierende Mitgestalterinnen des Prozesses. Verschiedene ästhetisch-künstlerische Forschungseinheiten führten schließlich zur Entwicklung von Solo-Performances, die bei der Kurswerkstatt-Präsentation als Hauptmaterial dienten.

Ästhetische Forschung – RAUM: Wir untersuchten den Bewegungsausdruck ohne Zeitfaktor, indem wir uns auf die Position und Ausrichtung des Körpers im Raum konzentrierten. Wo befindet sich der Körper im Raum, und wie ist er ausgerichtet? Wie verändert sich die Wirkung, wenn verschiedene Raumrichtungen mit den Gliedern adressiert sind? Welche Orientierung nimmt der Körper im Verhältnis zum Publikum ein? Welche Rolle spielt der Blick für die räumlichen Ausrichtung und Präsenz im Raum? Wie beeinflusst es die Wirkung, wenn Haltung und Position fixiert und nur der Blick bewusst bewegt wird?

Ästhetische Forschung – RÄUMLICHE BEZIEHUNG: Wir erforschten verschiedene räumliche Konstellationen zwischen zwei Performerinnen im Raum: nebeneinander, Rücken an Rücken oder schräg zueinander. Beginnend mit einfachen Bewegungen wie Gehen, Stehen und Sitzen, wurden die Bewegungen sowie die Distanzen zwischen den Performerinnen variiert und zunehmend expressiver. Wir erkundeten, welche zwischenmenschlichen Beziehungen und kleinen Geschichten sich daraus ergeben. Das Szenario wurde weiterentwickelt, um zu erkennen, wie sich die räumliche Beziehung verändert, wenn mehr als zwei Performerinnen auf der Spielfläche sind.

Ästhetische Forschung – ZEIT: Bewegung findet in der Zeit statt. Wir reduzierten den Fokus auf die Dauer, Beschleunigung und Entschleunigung von Bewegungen. Die Variation der Dauer erforderte einen Bewegungsausdruck in klaren Phrasen mit Anfang und Ende. Beschleunigung und Entschleunigung wurden besonders deutlich, wenn eine Bewegung akzentuiert begann oder endete. Die Schülerinnen gewannen durch die Erforschung des Zeitfaktors Mut und Ausdruckskraft in ihrer Tanzimprovisation.

Komposition als Ensemble mit RAUM und ZEIT: Am vierten Tag arbeiteten wir im Freien. Gemeinsam definierten wir verschiedene Orte als Spielflächen für spontane Kompositionen, darunter Bäume, Bänke und Wege. Die Schülerinnen wurden aufgefordert, den Ort und die verfügbaren „Partner“ wie Gegenstände oder Möbelstücke zu betrachten und ihre Tanzperformance entsprechend anzupassen. Sie sollten sich ihrer Position, der ihrer Mitspielerinnen und des Raums bewusst werden und ihren Tanz phrasiert statt konstant bewegend gestalten. Das Timing und die räumlichen Beziehungen wurden variiert.

Gestaltung SOLO „Was bewegt mich?“: Am Tag Fünf und Sechs wurde mit Bezug zum Essay an einem Solo gearbeitet: Kristallisiere dein Kernthema in wenigen Sätzen. Gestalte das Solo auf Basis von deinem Thema. Entscheide dafür einen Ort im Raum. Nutze bei deinem Solo sowohl Bewegung/Tanz als auch Stimme/Sprache sowie weitere Elemente zur Konkretisierung/Intensivierung/Klarheit deines Solos.

Interdisziplinäre Forschung: PHYSIK der Bewegung

A) Eine schöne kleine interdisziplinäre Begegnung und Kooperation konnten wir mit dem Hauptkurs Physik unter Leitung von Professor Harald Löwe und Niklas Wulff realisieren. Dazu kam ein Teil des Kurses, der in ihrem Projekt das Thema Sensorik hatte, für 1.5 Stunden zu Besuch. Mittels eines portablen Bewegungssensors konnten Bewegungen innerhalb einer Bewegungsimprovisation mit Musik per Beamer grafisch visualisiert und die Daten aufgezeichnet werden. Später wurden sie als Animation verarbeitet und während der Abschlussperformance als Teil des Bühnenbildes an die Wand projiziert.

B) Bälle verschiedener Größe als „Körper im Raum“ wurden an die Theaterbeleuchtung aufgehängt als konkret bewegbare Elemente für potentielle Raum-Körper Begegnungen im Dialog: physisch und visuell. Sie markierten zudem einen „Raum-im-Raum“ als auch ästhetische Modifikation.

PHASE III (Tag 7–10) *Vom Labor zur Bühne*

In den letzten Tagen fügten wir einzelne Szenen zu einer stimmigen Gesamtperformance zusammen. Die Schülerinnen beteiligten sich aktiv am Gestaltungsprozess, bei dem das von ihnen entwickelte Material genutzt wurde. Die Werkschau am letzten Tag bildete den Höhepunkt des Kurses. Die Performance dauerte knapp 15 Minuten. Anschließend moderierte die Gruppe selbstständig ein Gespräch mit dem Publikum.

Abb. 21: Einblicke in die Kursarbeit

Fazit

Ausgangspunkt unserer ästhetischen Forschung waren die von den Schülerinnen vorgestellten Mini-Performances. Diese sollten zu Beginn des gemeinsamen Prozesses im Sinne von Self-Empowerment einen eigenständigen Fokus innerhalb der Gruppe setzen. Diesbezüglich funktionierte der Einstieg sehr gut. Im weiteren Verlauf beschäftigten wir uns mit verschiedenen Darstellungsformen, aufgenommenen Alltagsgeräuschen, Texten, Musik sowie anderen Materialien und Objekten für multidimensionale Perspektiven und neue Erkenntnisgewinne. Mit Blick auf das Kurskonzept konnten wir die gesteckten Ziele dabei nur zum Teil erreichen. Innerhalb der Gruppe bildete sich schnell ein starker Drang für eine konventionelle, an aktuellen Tanzvideos orientierte Ästhetik heraus. Auch war entgegen den Grundvoraussetzungen für die Teilnahme an dem Hauptkurs Kunst und Kultur eine bis dahin sehr geringe fachliche Erfahrung in der Gruppe festzustellen und führte zu Grenzen innerhalb der Arbeit, die deutlich unter dem Niveau der vergangenen Jahre blieb. Für die Gruppe selbst war das Ergebnis der Kursarbeit positiv und erlaubte ein am Gästevormittag für die Eltern gelungenes Erlebnis. Auch als Kursleitung bewerteten wir dies in dieser Weise. Allerdings blieb die Gesamtarbeit und das Resultat hinter den Zielen des Kurses und der Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe zurück. Zwar erlebten die Schülerinnen ihre Bewegung und Sprache als Selbstausdruck und als Basis der Kommunikation mit anderen. Doch das reflektierte Experimentieren und Gestalten der Bewegungen auf Basis eigener Empfindungen und innerer Vorgänge, das Entdecken von Gestaltungsparametern wie Raum, Energie, Form und Zeit blieb rudimentär und führte nur wenig zu bewusster Erfahrung und Auseinandersetzung der eigenen Ausdrucksgrenzen, -eigenschaften und -möglichkeiten. Wir erreichten unser didaktisches Ziel des „taking over“ (vgl. DRÖGE 2009) der Gruppe. Die

„Inszenierung von Suche“ (vgl. SABISCH 2007) als weiteres zentrales didaktisches Ziel war jedoch kaum umsetzbar: Das für ästhetische Forschungsansätze notwendige Betrachten und Reflektieren des Entwicklungsprozesses anhand konstruktiver Feedbackmethoden wurde von den Teilnehmenden zu wenig angenommen; eine kritisch-produktive Haltung für die Realisierung ihrer Ideen blieb oft aus. Nur mühsam konnten wir einige besonders stereotypische Stilelemente in der Schlussgestaltung verändern oder abmildern, die vordergründig ein Zurschaustellen gängiger „Moves und Posen“ darstellten. Wir befanden nicht die Auseinandersetzung bzw. Existenz bestimmter altersgemäßer Ausdrucksformen als kritisch, sondern das zum Teil mangelnde Interesse, sich über private Vorlieben hinaus mit dem Thema inhaltlich und ästhetisch zu beschäftigen. Im Gegensatz früherer Kurse war nur eine einzige Schülerin in der Lage, die Angebote für eine individuelle eigenständige Arbeit zu nutzen. Die Gründe für diese Entwicklung sind sicher multidimensional und sollen nicht Thema des Fazits sein. Sie sind hier jedoch genannt, da sie spürbare Auswirkungen auf die Qualität der Kursarbeit hatten.

Literatur

Dröge, Wiebke: Gegenwärtigkeit und Fremdheit. Wissenschaft und Künste im Dialog über Bildung. Westphal, Kristin., Liebert, Wolf.-Andreas (HG.) 2009.

Hilliger Dorothea (Hg.): Freiräume der Enge. Künstlerische Findungsprozesse der Theaterpädagogik. 2009 Schibri.

Kréti, Ferenc: „artistic research“ - ästhetisch-künstlerische Forschung im Kontext von Fortbildungsformaten Kultureller Bildung. Abschlussarbeit WMA Kulturelle Bildung an Schulen Marburg 2018.

Kepes, György: Wesen und Kunst der Bewegung (Hg.). Reihe Vision & Value. Brüssel 1969.

Reinwand-Weiss, Vanessa: Künstlerische Bildung-Ästhetische Bildung-Kulturelle Bildung Hg. v. KUBI Online 2012.

Sabitsch, Andrea: Inszenierung der Suche. Vom Sichtbar werden ästhetischer Erfahrung. Transcript 2007.

Kursleitung

Jungyeon Kim

Choreographin, Tanzpädagogin und Dozentin u.a. an der Philipps-Universität Marburg. Kim vermittelt zeitgenössischen Tanz für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Lehrkräfte sowie in Fortbildungskontexten für Tätige im Bereich Kultureller Bildung.

Ferenc Kréti

Freiberuflicher Dozent, Performer, Regisseur, Autor und Facilitator für Kunst und Kultur. Fortbildner Kulturelle Bildung. Gründer des Theaterlabor Art Productions.

Ed Sheeran zu Mozart und zurück: der Weg zur eigenen Klangwelt

Bernhard Plechinger

Dieser Kurs richtet sich an alle, die gerne kreativ mit Musik umgehen und bereit sind, ihre Gedanken oder Gefühle durch Musik auszudrücken. Im Vordergrund steht hier das Ausprobieren, Neugierigsein und eigene, persönliche Klänge zu finden. Als Hilfsmittel dienen uns dazu Instrumente, eine Computersoftware und unsere eigene Stimme. Musikalische Vorkenntnisse sind dabei hilfreich, aber nicht zwangsläufig notwendig. Die Erarbeitung eigener kurzer musikalischer Stücke kann allein oder in Kleingruppen erfolgen. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Von kurzen klassischen Stücken bis TikTok-Tracks ist alles möglich. [Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Musikschaffende auf der ganzen Welt präsentieren Tag für Tag der Öffentlichkeit, was in ihnen vorgeht, weisen auf Missstände hin oder sorgen für gute Laune. Das klingt im Endprodukt logischerweise sehr verschieden und ist erst mal ein mutiger Schritt, da man sich dadurch auch verwundbar macht. Nicht allen wird die eigene Musik gefallen, nicht allen muss sie aber auch gefallen. Wichtig ist allerdings, dass die Existenz der verschiedenen Stile respektiert und verstanden wird, dass dies zum Erhalt einer dynamischen Kulturszene notwendig ist. Wichtig ist, dass auch die Kursteilnehmenden das verstehen und anderen Projekten gegenüber offen bleiben, unabhängig von Geschmack und Hörerfahrung. Dass durch die Wirkung von Musik und deren manipulativen Charakter auch Missbrauch stattfinden kann und davon Gefahren ausgehen, muss auch thematisiert und verständlich gemacht werden. Im Fokus dieses Kurses steht das Experimentieren und Entwickeln eigener Klangideen in Abhängigkeit zum persönlichen Vorwissen.

Kursablauf

Im Wahlkurs Musikkomposition setzten sich 14 Jugendliche damit auseinander, eigene musikalische Werke zu schaffen – nach eigenen Vorstellungen, nach so wenig Vorgaben wie möglich und so vielen wie nötig. Das Ziel: sehr viele verschiedene Herangehensweisen und Ergebnisse zu erzeugen. Um eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der sich jede und jeder traut, über jedes beliebige persönliche Thema zu sprechen, welches er oder sie vertonen möchte, wählte ich als Einstieg in den Kurs Kennenlernspiele mit schauspielerischen Aspekten, bei denen man etwas aus sich herausgehen muss. Kursinhaltlich stiegen wir dann mit der Frage ein, welche Gründe es für das Schaffen von Musik gibt, und blickten in die Musikgeschichte, was es schon gibt. Ausdruck von Emotionen, politischer Widerstand oder einfach nur einen Job erledigen, waren Beispiele, die genannt und erörtert wurden. Nach einer Einführung dahingehend, dass klanglich wirklich alles erlaubt ist und wie so ein kompositorischer Bauplan aussehen kann, gingen die Teilnehmenden auch schon an die eigene Ideenentwicklung in Form von Bleistiftskizzen. Mit etwas Unterstützung zeigte sich schon hier großes kreatives Potenzial in der Gruppe bei sehr weit divergierenden

Abb. 22: Kursteilnehmer arbeitet mit MuseScore

Inspirationsquellen. Im Anschluss daran erhielt der Kurs Input im Bereich Affekte in der Musik und wie diese umsetzbar sind. Daraus resultierte ein „wildes“ Ausprobieren auf all den mitgebrachten Instrumenten, um herauszufinden, was alles möglich ist. Von Kratzgeräuschen bis romantischen Melodieverläufen war alles dabei. Als nächsten Schritt erhielten die Teilnehmenden einen Schnelldurchlauf in die Funktionsweisen der Softwares MuseScore, Audacity und Cubase, mit denen sie in der Folgezeit arbeiteten. Neben weiteren Inputs, wie Methoden zur Erstellung von zweiten und dritten Stimmen, weiteren musiktheoretischen Hilfestellungen und einem Querschnitt von Klängen von Bach bis Jazz, arbeitete der Kurs eigenständig an Computern und Instrumenten. Präsentiert wurde am Ende ein Mix aus live gespielten Werken, Präsentationen der Noten, Vorspielen eines Midi-Tracks und produzierten Audiotracks.

Die Schwierigkeit im Kurs war ein gutes Gleichgewicht zu schaffen zwischen einerseits genügend Input, sodass die Teilnehmenden gut arbeiten konnten, und andererseits nicht zu vielen Vorgaben, so dass nicht am Ende alles gleich klang und die kreative Freiheit beschränkt wurde.

Dieses Problem ließ sich durch regelmäßiges Einholen von Feedback gut lösen. Nur so konnten individuelle Förderbedürfnisse festgestellt und die Teilnehmenden projektbezogen unterstützt werden.

Fazit

Der Eindruck bei der Präsentation des Wahlkurses war ein sehr zufriedener – zufrieden mit den Ergebnissen, den Arbeitsweisen und vor allem mit dem, was die Jugendlichen laut Feedback mitgenommen haben: Jede Musik hat ihre Daseinsberechtigung und despektierlich sollte nicht über die Kunst anderer gesprochen werden, denn oftmals traut sich hier ein Mensch, sein Innerstes nach außen zu zeigen, und das kann sehr verschieden klingen. Deshalb sollte jegliche Musik zunächst mit Respekt behandelt werden. Spannend zu beobachten waren die verschiedenen Wege, die zu einem Ergebnis geführt haben. Ausprobieren am Instrument, einfach drauf losschreiben und nachkorrigieren oder Melodien überlegen

Abb. 23: Ausprobieren am Instrument

und über Theorien der Harmonielehre neue Stimmen ergänzen – all diese Herangehensweisen haben ein Ziel gefunden. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Kurs und zum Ausbalancieren der bereits erwähnten Waage war das regelmäßige Einholen von Feedback und die dadurch mögliche individuelle Betreuung. Nur so war in der knappen Zeit eines Wahlkurses so eine tolle Präsentation möglich.

Kursleitung

Bernhard Plechinger

studierte Musik auf gymnasiales Lehramt in Frankfurt, Komposition in München und lebt nun seit einem halben Jahr in Köln. Neben seiner Lehrtätigkeit an der städtischen Musikschule Solingen und einem Job beim Ensemble Musikfabrik ist er tätig als freischaffender Geiger, Komponist und gibt Kurse im Bereich Musik/Komposition.

Der Traum vom Baumhaus ... im Modell

Rüdiger Kling

Unsere eigene kleine Welt, selbst gebaut aus Holz, mit weitem Rundumblick durch das Blattwerk und Zugang nur für geladene Gäste – [...] Wir werden uns gemeinsam anschauen, welche Möglichkeiten für Baumhäuser es gibt und wie sie auch wirklich stabil werden. Um die Burglinden zu schonen, erproben wir unsere Ideen im Modell und mit Naturmaterialien. [Auszug aus der Kursankündigung]

Abb. 24: Naturmaterialien

Der Traum als Ausgangspunkt zum Kompetenzerwerb

Kreativität, handwerkliche Fähigkeiten, räumliches Abstraktionsvermögen, Statik – dies sind nur einige der Kompetenzbereiche, die durch den Bau von Modell-Baumhäusern gefördert werden. Ausgangspunkt waren die eigenen Assoziationen und Vorerfahrungen der Kursteilnehmenden sowie die im Wald gesammelten Eindrücke von Behausungen tierischer Waldbewohner. Somit wurde bereits in der Konzeption eine Brücke zwischen unterschiedlichsten Disziplinen geschlagen: von Kunst zu Mathematik und Architektur, vom Handwerk zur Biologie und Ökologie.

Abb. 25: Planung

Von der Phantasie zum realen Objekt

Um zunächst unterschiedliche Naturmaterialien zu entdecken, startete die erste Sitzung mit einem Waldbingo. Hierfür wurden unterschiedliche Ausschnittbilder zusammengestellt und die Jugendlichen erhielten den Auftrag, die entsprechenden Gegenstände einzusammeln. Nach dieser ersten Aufgabe, die in Gruppen zu erledigen war und ebenso Teambuilding-Aspekte erfüllte, folgte ein erster kreativer, aber auch selbstreflexiver Arbeitsprozess, in dem erste Skizzen von Traum-Baumhäusern entstanden.

Abb. 26: Befestigung

Das gegenseitige Vorstellen der Ideen hatte wiederum die Absicht, den Austausch über eigene Konzeptionen zu fördern. Dabei wurden die individuellen Ideen auch auf ihre Umsetzbarkeit in die Realität geprüft. Hierzu wurde kurz der rechtliche Rahmen des Landes Hessen für die Errichtung von Baumhäusern beleuchtet. Entscheidender waren jedoch die Befestigungsoptionen, denn hiervon war die Auswahl des Astes abhängig, der als Modellbaum diente. Diese Überlegungen führten auch zur Option, ein Baumhaus auf Stelzen zu errichten und gar nicht direkt an einem Baum zu befestigen.

In einer tieferehenden Erkundung des Waldes rund um die Burg Fürsteneck wurden zunächst „Wohnräume“ von tierischen Waldbewohnern gesucht und skizziert. Diese orientierten sich am Bedarf der jeweiligen Tiere, was nun auf die Bedürfnisse von menschlichen Baumhausbesitzenden übertragen wurde. Die anschließende Führung des zuständigen Försters erweiterte das Wissen über Forstwirtschaft, einige Tier- und Baumarten und vertiefte die Beziehung zum Ökosystem Wald.

Nach theoretischen Überlegungen zur Statik konnte dann endlich mit dem Bau der individuellen Baumhausmodelle begonnen werden. Es standen die Entscheidungen darüber an, ob das Baumhaus später noch Tieren als Futterhaus bzw. Brutstätte dienen sollte oder ob es ein Modell eines Baumhauses für Menschen wird. Gruppendynamisch kam noch die Alternative hinzu, ob es als Einzel- oder Gemeinschaftsprojekt umgesetzt wird. Die Skizzen wurden nun erneuert, verfeinert oder ergänzt und die Beschaffung der Naturmaterialien aus der Umgebung folgte. Die Arbeit am eigenen Baumhaus verlief meist konzentriert und mit hoher Zielstrebigkeit. Unterstützung erhielten die Kursteilnehmenden bei der Einweisung in die Werkzeuge (Werkbank, Säge, Stemmeisen, Bohrmaschine und Schrauber) sowie gelegentlich bei der Erörterung von Umsetzungsoptionen. Die Kursleitung nahm in dieser Phase eine bei Bedarf beratende Rolle ein und arbeitete hauptsächlich parallel an einem eigenen Statikmodell, das wiederum zur Veranschaulichung diente.

In der letzten Kurszeit lag der Fokus dann nicht mehr auf der Fertigstellung der Produkte, wenngleich alle ein mehr als vorzeigbares Stadium erreichten, sondern primär auf der Präsentation der Arbeitsprozesse. So konnten das Publikum des Gästetages in die Produktionsprozesse einbezogen werden und durften ihrerseits sägen, bohren, nageln und leimen. Die schwierigste finale Entscheidung blieb jedoch, wer die in den Gruppen entstandenen Baumhäuser schließlich mit nach Hause nehmen durfte.

Hohe Motivation durch Produktorientierung

Die Freiräume, welche die Kursteilnehmenden von der Konzeption bis zur Gestaltung ihres Baumhauses hatten, ergaben sehr unterschiedliche und überaus kreative Modelle. Hierbei zeigte sich, dass insbesondere das Zusammenspiel aus Kreativität und handwerklichen Tätigkeiten sowohl ausgleichend als auch zufriedenstellend wirken kann, da in jedem Arbeitsschritt ein Produkt fühl- und sichtbar entsteht.

Kursleitung

Rüdiger Kling

ist Diplom-Theologe und Lehrer für Mathematik, Ethik und katholische Religion in Dietzenbach. Als Betreuer der schuleigenen Holzwerkstatt hat er zudem vielfältige Erfahrungen mit dem Werkstoff Holz. Seine Fähigkeiten im Modellbau konnte er nun bereits mehrfach bei einer Schülerakademie einbringen.

Abb. 27: Bauprozess

Abb. 28: Das Vogelhaus

Abb. 29: Haus auf Stelzen

Wahlkurs Glücksoptimierung

... dem guten Leben auf der Spur

Coco Torner

Obwohl wir uns in Schule und Alltag erstaunlich wenig damit beschäftigen, gibt es viele schlaue Köpfe (...), die sich dazu Gedanken gemacht haben und Studien durchgeführt haben. Wir machen uns gemeinsam auf die Spur des guten Lebens: Wir schauen genau hin, warum Menschen in bestimmten Regionen besonders lang und besonders glücklich leben, wir diskutieren, was wir aus dem japanischen IKIGAI-Konzept mitnehmen können, uvm.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Es gibt eine Vielzahl von Träumen und Zielen, die Menschen im Leben verfolgen. Trotz der Vielfalt an Interessen, Talenten und Ambitionen streben wir alle letztendlich nach Glück und Zufriedenheit. Die Frage, wie wir dies erreichen können, ist eine individuelle und komplexe Angelegenheit, die von verschiedenen Faktoren abhängt. Obwohl es kein allgemeingültiges Glücksrezept geben kann, haben Forschende vor allem aus der Positiven Psychologie eine Reihe an Glücksfaktoren definiert, die einen großen Einfluss darauf haben, wie glücklich ein Mensch ist. Hinzu kommt die Erkenntnis, dass die Einstellung und das Handeln des Individuums eine erhebliche Rolle für das Glücksniveau spielen, im Gegensatz zu äußeren Umständen, die sehr wenig Einfluss haben.

Die Grundidee des Wahlkurs Glück ist, dass die Jugendlichen erkennen, dass Glückseligkeit kein reiner Zufall ist, sondern von ihnen beeinflusst werden kann. Hierzu diskutieren sie im Kurs verschiedene Glückstheorien und -definitionen aus Psychologie und Philosophie, reflektieren darüber, wie sie selbst bei den verschiedenen Glücksfaktoren aufgestellt sind und probieren Maßnahmen und Methoden zur "Glücksoptimierung" aus.

Kursablauf

Der Kurs startete mit einer kreativ-intuitiven Annäherung an das Thema Glück und Glückseligkeit, um den Ansichten und Ideen der Kursteilnehmenden genügend Raum zu geben und sie nicht von Fachmeinungen zu erdrücken. Die Jugendlichen tauschten sich nach einer Journaling-Aufgabe zu Reflexionsfragen aus, wie z.B. Was macht mich glücklich? Was ist Glück und was ist es nicht?. Rege Diskussionen – auch über die Kurszeit hinaus – brachte die kreative Einstiegsaufgabe: Wenn Glück eine Landschaft oder eine Fantasiegestalt wäre, wie würde es aussehen? Wenn Glück eine Oberfläche hätte, wie würde es sich anfühlen? Wenn Glück einen Klang hätte, wie würde es sich anhören?

In der zweiten Kursphase lernten die Jugendlichen verschiedene Glückskonzepte und -theorien kennen. Unter anderem wurde die Unterscheidung zwischen emotionalem Wohlfühlglück und kognitivem Werteglück (Lebenszufriedenheit) vorgestellt und diskutiert. In Kleingruppen setzten die Teilnehmenden sich mit einem der folgenden Konzepte auseinander und bereiteten die Inhalte eigenständig für die anderen Kursteilnehmenden auf (Quellen s.u.): PERMA-Modell von Martin Seligman, japanisches IKIGAI-Konzept, die Makronährstoffe des Glückseligkeit nach Arthur Brooks, Erkenntnisse der Psychologin Barbara L. Fredrickson zu positiven Gefühlen. Da sich die Inhalte dieser Ansätze sehr gut in die Glücksfaktor-Bereiche

des PERMA-Modells integrieren lassen, wurde im weiteren Kursverlauf mit diesem Akronym weitergearbeitet.

Jeder der PERMA-Bereiche wurde in der dritten Kursphase vertieft – mit Inhalten aus der Forschung, praktischen Übungen sowie Reflexionsaufgaben über die eigene individuelle Situation. Im Bereich *P=Positive Emotionen* wurden z.B. positive Gefühle gesammelt, über Möglichkeiten der Emotionsregulation reflektiert und mittels praktischer Übungen aus dem Mentaltraining und meditativen Achtsamkeitspraktiken erprobt. Auch die Wirkung von Musik und Körperhaltung auf die eigene Stimmung wurde im Kurs erfahren. Im Bereich *E=Engagement* beschäftigten sich die Teilnehmenden ausgehend vom Flow-Konzept mit ihren Stärken, Interessen und Motivatoren. Beim Thema Beziehungen (*R=Relationships*) wurde primär darüber gesprochen, was gute Beziehungen ausmacht und welche unterschiedlichen Typen von Beziehungen es gibt (z.B. hinsichtlich qualitativer und quantitativer Intensität). Das Thema *M=Meaning* wurde angesichts der Komplexität und Tiefe kurzgehalten und auf die Sammlung von typischen sinnstiftenden Möglichkeiten fokussiert, wie z.B. Religion, Gemeinschaft, Kinder, Beruf etc. Im Bereich *A=Accomplishments* standen unterschiedliche Zieltypen und konkrete Ziele der Jugendlichen im Mittelpunkt der Beschäftigung. Um die ganz individuellen und persönlichen Erkenntnisse und Ergebnisse der Selbstreflexion in dieser Kursphase festhalten zu können, gestaltete jede und jeder der Teilnehmenden ein sogenanntes PERMA-Heft.

Abb. 30: PERMA-Hefte der Teilnehmenden und weitere Ergebnisse der Kursarbeit

Zum Abschluss entwickelten die Jugendlichen in Gruppenarbeit verschiedene Projekte, um die Kursinhalte am Gästetag vorzustellen – ohne persönliche Erkenntnisse aus ihrem PERMA-Heft teilen zu müssen, z.B. in Form von Spielen und der Entwicklung eines Schulfachs Glück.

Phasenübergreifend wurde ein täglicher Check-in (Wie fühle ich mich jetzt gerade?) und Check-out (Für was bin ich heute dankbar?) etabliert, bei dem zum einen die emotionale Selbstwahrnehmung der Teilnehmenden gestärkt und zum anderen der Blick auf positive Ereignisse gelenkt werden sollte.

Fazit

Insgesamt hat sich gezeigt, dass es für die Mehrzahl der Jugendlichen ungewohnt war, in die Selbstreflexion zu gehen. Und auch die Selbstwahrnehmung ist bei den praktischen Übungen zunächst relativ schwergefallen. Die Mischung mit bekannteren Formaten und Methoden, wie Gruppenarbeit zur Aufbereitung theoretischer Impulse, Diskussionen im Plenum und kreative Aufbereitung des Gelernten hat jedoch dafür gesorgt, dass die Jugendlichen bereit waren, sich auf Ungewohntes einzulassen.

Literatur

Brooks, A.C. (2023). Die Kunst und Wissenschaft des Glücklichseins: Leben Sie das Leben, das Sie sich wünschen. FinanzBuch Verlag.

Fredrickson, B.L. (2011). Die Macht der guten Gefühle: Wie eine positive Haltung Ihr Leben dauerhaft verändert. Campus Verlag.

Mogi, K. (2020). Ikigai: Die japanische Lebenskunst. DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG.

Seligman, M. (2012). Flourish - Wie Menschen aufblühen: Die Positive Psychologie des gelingenden Lebens. Kösel-Verlag.

Kursleitung

Coco Torner

hat Theater- und Medienwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften studiert. Sie hat in allen drei Sektoren gearbeitet mit einem Schwerpunkt auf Bildung, gesellschaftlichem Engagement und Kultur. Jetzt ist sie als selbstständige Business-Health-Coach und Neuromentaltrainerin tätig.

Unmöglich: Zauberei zwischen Kaninchen, Gorillas und einem bisschen Hogwarts

Maximilian Moll

„Albernes Zauberstabgefuchtel und kindische Hexereien wird es hier nicht geben...“ Stattdessen werden wir uns damit beschäftigen, wie wir aktiv die Wirklichkeit unseres Publikums gestalten können. Um das zu erreichen, experimentieren wir mit verschiedenen Techniken, kreative Lösungen zu Problemen zu finden. Dabei werden wir natürlich viel selbst zaubern, Videos analysieren und unsere eigenen Zaubertricks entwickeln.

[Auszug aus der Kursankündigung]

Einleitung

Die Zauberei wird als performative Kunstform häufig unterrepräsentiert. Dabei vereint sie nicht nur offensichtliche Aspekte anderer Kunstformen, wie der Schauspielerei, sondern bildet auch viele Fertigkeiten aus, die im Alltag von Nutzen sind. So werden Vortragstechnik, Kreativität und Disziplin beim Zaubern benötigt und geschult. Die Idee hinter dem Entwurf des Kurses war es einerseits, die Bandbreite dieser Skills abzudecken. Andererseits sollten die Teilnehmenden auch an diese ungewöhnliche künstlerische Ausdrucksform herangeführt werden.

Kursablauf

Der Beginn jeder Einheit war der Disziplin gewidmet. Hierbei sollten die Teilnehmenden in kleinen Gruppen entweder neue Dinge üben oder an alten Dingen weiterüben. So wurde bereits zu Beginn eine auf den ersten Blick simple Falschübergabe eingeführt. Auf den ersten Blick erscheint es motorisch unkompliziert, eine Münze nur scheinbar in die andere Hand zu geben. Allerdings trägt der Schein, da das Ziel der Angleichung der falschen und echten Handhabung erheblicher Übung bedarf. Hier hat sich schnell gezeigt, dass bei den Teilnehmenden initial wenig Ausdauer und Bereitschaft bestand, eine kleine Handbewegung über längere Zeit zu üben.

Im Kernteil jeder Kurseinheit wurde dann auf das Ziel hingearbeitet, dass Gruppen von Teilnehmenden jeweils einen eigenen Trick entwickeln. Hierzu wurden zunächst interessante autobiographische Geschichten gesammelt und ausgearbeitet. Mit einigen Impulsen zu Kreativitätstechniken, Effekt- und Methodendesign wurden diese Geschichten als Inspiration für eigene Effekte und Entwicklung passender Methoden genutzt.

Im nächsten Schritt wurde dann nicht nur die Ausführung geübt, sondern auch an den verschiedenen Beispielen überlegt, wie die Methodik auch psychologisch unsichtbar gemacht werden kann. Schließlich wurde noch Präsentationstechnik behandelt. Hierfür wurden zum Beispiel verschiedene Monologe aus bekannten Filmen mit Variationen in Lautstärke, Stimmhöhe, Geschwindigkeit, Emotionen und Pausen vorgetragen.

Zur Abrundung der Einheiten wurde entweder ein Video eines Tricks eines berühmten Zauberers oder ein gezeigter Trick des Dozenten analysiert. Dies sollte nicht nur diese relativ unbekannte Kunstform veranschaulichen, sondern auch zeigen, wie die erlernten Dinge auf hohem Niveau aussehen können. Hierbei gelang es oft den Fokus vom Geheimnis hinter der Methode auf die Präsentationstechnik und künstlerische Aussage zu lenken.

Fazit

Insgesamt bot der Kurs die Möglichkeit, eine Kunstform zu unterrichten, die für so gut wie alle Teilnehmenden komplett neu war. Während Disziplin beim Üben oft ein Problem war, war die gezeigte Kreativität in den entwickelten Tricks sehr beeindruckend. Hier hat sich gezeigt, dass die Teilnehmenden die Freiheiten sehr gut auszunutzen wussten. Die abschließenden Präsentationen vor Eltern und Bekannten haben vielversprechende Entwicklungen für die kurze Kurszeit demonstriert.

Kursleitung

Prof. Dr. Maximilian Moll

ist Inhaber der Juniorprofessur Operations Research – Prescriptive Analytics und beschäftigt sich in seiner Forschung mit Optimierung, Machine Learning und Quantum Computing. Er beschäftigt sich seit 18 Jahren mit Zauberei und tritt regelmäßig vor Publikum auf.

Kursübergreifende Angebote

Sonne, Spaß und strahlende Gesichter

Caroline Fluck, Tobias Rosenbaum und Antonia Weiland

Auch in diesem Jahr herrschte auf der hessischen Schülerakademie eine besondere Atmosphäre. Wir, das pädagogische Team, bestehend aus Toni, Tobi und Caro, arbeiteten unter anderem durch unsere Unterschiedlichkeit und frischen Perspektiven sehr gut zusammen und schafften es, mit viel Humor und Kreativität einen unvergesslichen Rahmen für die Teilnehmenden zu schaffen.

Die Kennenlernspiele zu Beginn sorgten für viel Gelächter und erste Verbindungen sowohl unter den Teilnehmenden als auch mit den Betreuenden. Besonders das Spiel „45 Minuten Vollgas“ avancierte schnell zum Favoriten, wobei „Bruder Jakob“ pausenlos über den Burghof schallte. Bei strahlendem Sonnenschein und heißen Sommertagen fanden zu unserer Freude viele Aktivitäten draußen statt: So konnten wir auf der Burgwiese Morgensport, eine selbst gebaute Wasserrutsche zum Abkühlen, Volleyball, eine Einführung im Judo, Lagerfeuer mit Stockbrot und viele kreative Spiele anbieten. Die Stimmung war über 10 Tage durchweg offenherzig und energiegeladener – nicht zuletzt dank der Burgküche, die uns täglich mit vier Mahlzeiten versorgte, die jeden Geschmack ansprachen. Ungefähr zur Halbzeit spielten wir das sportliche Geländespiel Stratego, bei dem Teams mit unterschiedlich ranghohen Rollen heimlich ihre Fahne verstecken und die gegnerische Fahne erobern müssen. Durch strategisches Ausschalten von Spielenden mit niedrigeren Rängen und geschicktes Täuschen gewinnt das Team, das zuerst die gegnerische Fahne findet. Das Spiel stärkte den Zusammenhalt zwischen den Teilnehmenden und ermöglichte ein gemeinsames Arbeiten über die Kurse hinaus. Stratego erfreute sich großer Beliebtheit – so wurde es anschließend häufig von den Teilnehmenden während der kursübergreifenden Angebote eingefordert. In den Morgenpleni leiteten wir die unterschiedlichsten Spiele und Übungen als Warm-Ups an, um als Mittelstufenakademie gemeinsam in den Tag zu starten und die Teilnehmenden energetisiert und gut gelaunt in den Tag zu entlassen. Dabei durften kleine und große Dschungletiger, Klatschspiele und Kontratanz nicht fehlen. Über die Woche hinweg meisterten nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch die Betreuenden kleine Challenges, die den Gemeinschaftssinn stärkten und für viele lustige Momente sorgten. Ein abwechslungsreiches kursübergreifendes Angebot brachte besonnene Stunden beim Massieren und autogenen Training sowie kreative und lustige Momente beim Henna-Tattoo malen, Armbänderknüpfen, Riesenseifenblasen machen, Kontra- und Standardtanzen und Musicals schmettern. Darüber hinaus wurden viele Gesellschaftsspiele sowie Two Rooms and a Broom gespielt.

Die Abende wurden durch uns mit ruhigen und reflektierenden Abendrunden beendet: Hier boten wir den Teilnehmenden den Raum, ihre Tageshighlights zu teilen, Probleme zu lösen oder sich einfach kurz über den Tag auszutauschen. Bei kleineren Verletzungen und Konflikten standen wir den Teilnehmenden zur Seite und konnten die Situationen als Team zügig und einfühlsam lösen. In diesem Jahr führten wir als pädagogisches Team außerdem den Ruheraum und Wohlfühlboxen ein. An den Erfahrungen der hessischen Oberstufenakademie orientiert, gestalteten wir den Ruheraum mit kreativen Angeboten, Literatur, Selbstregulationstools und Konzentrationsspielen, um den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben sich außerhalb ihres Zimmers zurückziehen zu können und trotz Ruhebedürfnis Zeit mit anderen verbringen zu können. Die Wohlfühlboxen, die wir jedem Kurs zur Verfügung stellten, beinhalteten v.a. Skills

wie Akkupressurringe, Massagebälle und Gehörschutz und sollten einer entspannteren und konzentrierteren Kursatmosphäre dienen. Die Skills wurden nicht nur von den Teilnehmenden, sondern auch von den Betreuenden sehr gut angenommen und wir erhielten in den Teamsitzungen rasch positives Feedback.

Diese zehn Tage voller Freude, Lernen und gegenseitiger Inspiration werden allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben. Die hessische Schülerakademie der Mittelstufe 2024 hat wieder gezeigt, was möglich ist, wenn engagierte, wissbegierige Menschen zusammenkommen, ihre Stärken einbringen und gemeinsam über sich hinauswachsen. Ganz herzlich möchten wir uns an dieser Stelle bei Vera Hesse bedanken, die uns bei der Planung, Vorbereitung und Umsetzung unseres Programms unterstützt hat.

Interdisziplinäre Projektarbeitsphase

Seit nun zwei Jahren ist die selbstständig gestaltete Projektphase Bestandteil der Mittelstufenakademie. Aus der Erfahrung, dass auf Burg Fürsteneck kreative und vielseitig begabte Köpfe aufeinandertreffen, die in einem straffen und bunten Akademiealltag bislang kaum Zeit fanden, ihre Fähigkeiten und Interessen vollkommen eigenständig zu kombinieren und zu nutzen, entstand die Idee mit der Projektphase genau dafür Raum zu schaffen. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit in einem täglich festen Zeitrahmen, ihre eigenen Ideen selbstständig, kreativ umzusetzen und sich dabei wissbegierig und rücksichtsvoll auszutauschen und voneinander zu lernen. Mit viel Eigeninitiative und Fantasie entstanden in zwei Phasen spannende Projekte, die der folgenden Liste entnommen werden können:

- Achtsamkeit und Entspannung
- Akademiezeitung
- Ballett
- Burgensemble
- Burgpoesie
- Altgriechisches Alphabet
- Datenerhebung und -auswertung zu Geschmackssensitivität
- Grundlagen gesunder Ernährung
- Poetic Comedy
- Skin Care – hilfreich oder gesund?
- XL-Spieleentwicklung
- Spiele-Programmierung
- Tanz Dich glücklich!
- Tanzchoreographie
- Textwerkstatt

Pädagogisches Team

Caroline Fluck

studiert Germanistik und Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und arbeitet als Werkstudentin im Marketing und als Organistin. Als Schülerin nahm sie selbst an der hessischen Schülerakademie teil.

Tobias Rosenbaum

studiert an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Biologie, Sport und Geographie für das Lehramt. Er selbst nahm mehrfach an der HSAKA-M teil. 2019 unterstützte er erstmals als Leitungsassistent und seit 2024 ist er Teil der pädagogischen Betreuung der Mittelstufenakademie. Neben einigen anderen Engagements ist er vor allem in der Klimabewegung und -bildung aktiv.

Antonia Weiland

studiert Biologie B.Sc. an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Von 2021-2023 begleitete sie als Teamerin des BDKJ Mainz Bildungswochen für FSJ'ler. Als Schülerin nahm sie mehrmals an der HSAKA teil und unterstützt die Mittelstufenakademie seit 2022 als Leitungsassistentin und in der pädagogischen Betreuung.

Akademieplan der Hessischen Schülerakademie für die Mittelstufe 2024

Sonntag 14.07. – Anreisetag –	Uhrzeit	Montag 15.07.	Dienstag 16.07.	Mittwoch 17.07.	Donnerstag 18.07.	Uhrzeit
bis 12 Uhr Anreise & Anmeldung	07:45 – 08:20	Frühstück	Frühstück	Frühstück	Frühstück	07:45 – 08:20
	08:30 – 08:55	Gemeinsames Morgenplenum	Gemeinsames Morgenplenum	Gemeinsames Morgenplenum	Gemeinsames Morgenplenum	08:30 – 08:55
	09:00 – 12:00	Hauptkurse	Hauptkurse	Hauptkurse	Hauptkurse	09:00 – 12:00
11:45 Uhr Begrüßung 12:15 Uhr Mittagessen	12:00 – 13:30	Mittagessen ab 12:45 Uhr küA-Programm	Mittagessen 12:45 Uhr gemeinsamer Chor	Mittagessen ab 12:45 Uhr küA-Programm	Mittagessen 12:45 Uhr gemeinsamer Chor	12:00 – 13:30
13 Uhr Kennenlernspiele 14 Uhr kick-off Wahlkurse	13:30 – 15:30	Wahlkurse	Wahlkurse	Wahlkurse	Wahlkurse	13:30 – 15:30
Kakao- & Kuchenpause	15:30	Kakao- & Kuchenpause	Kakao- & Kuchenpause	Kakao- & Kuchenpause	Kakao- & Kuchenpause	15:30
16 Uhr kick-off Projektphase 16:30 Uhr kick-off Hauptkurse	15:45 – 17:15 17:30 – 18:30	interdisziplinäre Projektarbeit Hauptkurse	interdisziplinäre Projektarbeit Hauptkurse	Geländespiel	interdisziplinäre Projektarbeit Hauptkurse	15:45 – 17:15 17:30 – 18:30
Abendessen & Pause/Teamsitzung	18:30 – 19:45	Abendessen & Pause/Teamsitzung	Abendessen & Pause/Teamsitzung		Abendessen & Pause/Teamsitzung	Abendessen & Pause/Teamsitzung
45 Min. Vollgas & Kontratanz	19:45 – 21:30	gemeinsamer Chor küA-Abendprogramm	küA-Abendprogramm	küA-Abendprogramm	küA-Abendprogramm	19:45 – 21:30
Nachtruhe	22:00	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	22:00

Uhrzeit	Freitag 19.07.	Samstag 20.07.	Sonntag 21.07.	Montag 22.07.	Dienstag 23.07. – Gästetag –	Uhrzeit
07:45 – 08:20	Frühstück	Frühstück	Frühstück	Frühstück	Frühstück	07:45 – 08:20
08:30 – 08:55	Gemeinsames Morgenplenum	Gemeinsames Morgenplenum	Gemeinsames Morgenplenum	Gemeinsames Morgenplenum	Gemeinsames Morgenplenum	08:30 – 08:55
09:00 – 12:00	Hauptkurse	Hauptkurse	Hauptkurse	Hauptkurse	09:00 – 10:00 Uhr Hauptkurszeit 10:00 Uhr Gästetag mit Werkstattbesuchen & Abschlusspräsentation	09:00 – 12:00
12:00 – 13:30	Mittagessen ab 12:45 Uhr küA-Programm	Mittagessen ab 12:45 Uhr küA-Programm	Mittagessen ab 12:45 Uhr gemeinsamer Chor	Mittagessen 12:45 Uhr küA-Programm		12:00 – 13:30
13:30 – 15:30	Wahlkurse	Wahlkurse	Wahlkurse	Wahlkurse	14 Uhr Abreise	13:30 – 15:30
15:30	Kakao- & Kuchenpause	Kakao- & Kuchenpause	Kakao- & Kuchenpause	Kakao- & Kuchenpause		15:30
15:45 – 17:15	interdisziplinäre Projektarbeit	interdisziplinäre Projektarbeit	interdisziplinäre Projektarbeit	interdisziplinäre Projektarbeit		15:45 – 17:15
17:30 – 18:30	Hauptkurse	Hauptkurse	Hauptkurse	Hauptkurse		17:30 – 18:30
18:30 – 19:45	Abendessen & Pause/Teamsitzung	Abendessen & Pause/Teamsitzung	Abendessen & Pause/Teamsitzung	Abendessen & Kofferpacken		18:30 – 19:45
19:45 – 21:30	gemeinsamer Abend am Lagerfeuer	Kurswerkstätten	Abendprogramm	Abschlussabend		19:45 – 21:30
22:00	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe	Nachtruhe		22:00

Abb. 31: Artikel aus der Fuldaer Zeitung vom 05. September 2024

Der Chor der hessischen Schülerakademie. - Fotos: Burg Fürsteneck e.V.

EITERFELD Sommer voller Inspiration

Hessische Schülerakademie auf Burg Fürsteneck mit 160 Teilnehmenden

07.09.24 - Auch in diesem Jahr war Burg Fürsteneck in Eiterfeld (Landkreis Fulda) wieder Austragungsort für die Hessischen Schülerakademien 2024. Das Gemeinschaftsprojekt der Akademie in Eiterfeld, unter Förderung des Hessischen Ministeriums für Kultus, Bildung und Chancen, des Beilstein-Instituts und der Hessischen Lehrkräfteakademie, findet bereits seit 20 Jahren statt.

Gästetage mit vielen Besuchern

Teilnehmende des Informatik-Kurses

Den Anfang machte in diesem Jahr die Schülerakademie für die Mittelstufe. Zehn Tage lang wurde den 60 talentierten Schülern ab Jahrgangsstufe 6 ein breites Spektrum an Kursen angeboten, die sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten vermittelten. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgte nicht aufgrund schulischer Leistungen, sondern vor allem unter Berücksichtigung der persönlichen Motivation. Die Jugendlichen aus ganz Hessen hatten auf der Akademie die Möglichkeit, sich in verschiedenen Fachbereichen weiterzubilden und neue Interessen zu entdecken. 20 Dozenten boten Themen aus Naturwissenschaften, Technik, Kunst, Musik und Geisteswissenschaften zur Vertiefung an. Interdisziplinäre Kursangebote ermöglichten es, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und über den Tellerrand der bisherigen Schulfächer hinauszublicken.

Mit einer Laufzeit von zwei Wochen bildete die Schülerakademie für die Oberstufe ab Klasse 11 den Abschluss der Sommerferien. Hier lernten und lehrten 40 Schüler gemeinsam mit 20 Lehramtsstudierenden und 20 Dozenten hessischer Hochschulen, was eine ganz besondere Lernatmosphäre schuf.

Gruppe der Oberstufen-Akademie

Vielfältig und kreativ

Matthias Feuerstein, Programmbereichsleiter für Gesellschaftspolitik auf Burg Fürsteneck, erläutert, dass die Schülerakademien jedes Jahr ein Highlight im Kalender sind: "Die Ergebnispräsentationen aus den Haupt- und Wahlkursen vor einer großen Zahl an Besuchern sind immer ein Erlebnis. Wir hören Chöre und Orchester, betrachten Ausstellungen aus den Projekten und Kunstwerkstätten, schauen Filmbeiträge und Tänze.

Team der Mittelstufen-Akademie

Das ist alles unglaublich vielfältig und kreativ." Prof. Dr. Maximilian Moll, einer der Hauptverantwortlichen der diesjährigen Akademien, ergänzt: "Die persönliche Entwicklung der Schüler steht bei uns ebenso im Vordergrund wie die fachliche Weiterbildung. Das macht unser Projekt zu einer ganzheitlichen Bildungserfahrung."

Die positiven Erfahrungen und bleibenden Eindrücke, die alle Beteiligten in diesem Sommer mit nach Hause nahmen, werden sicherlich noch lange nachwirken. Für 2025 wird bereits das Bewerbungsverfahren für die Hessischen Schülerakademien vorbereitet.
(pm/cdg) +++

Quelle: <https://osthessen-news.de/n11765557/hessische-schuelerakademie-auf-burg-fuersteneck-mit-160-teilnehmenden.html>; zuletzt aufgerufen am 17.02.2025 um 13:03 Uhr

Schirmherrschaft

Armin Schwarz, Hessischer Minister für Kultur, Bildung und Chancen

Die Hessischen Schülerakademien werden gefördert von:

Hessisches Ministerium für Kultur, Bildung und Chancen

Hessische Lehrkräfteakademie

Alumni- und Förderverein der Hessischen Schülerakademien e. V.

Sponsoren:

BEILSTEIN INSTITUT

Beilstein-Institut zur Förderung der Chemischen Wissenschaften

Lions Clubs International

Hessische Heimvolkshochschule Burg Fürsteneck e.V.
Am Schloßgarten 3 | 36132 Eiterfeld
Telefon: 06672-92020 | Fax 06672-920230
bildung@burg-fuersteneck.de | www.burg-fuersteneck.de

Sparkasse Fulda Kto. 72002892 | BLZ 53050180
BWIFT-BIC HELADEF1FDS
IBAN DE77530501800072002892
Amtsgericht Fulda VR 1847 | USt-IdNr DE237893082

